

Universidad de San Miguel

EL EMPOWERMENT Y LA EFECTIVIDAD DE UNA PYME

Estudio de caso

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA EN DESARROLLO
EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS MBA.

Presenta

GUSTAVO EMILIANO MASCAREÑO BELTRAN

Director de tesis

DR. JORGE ALBERTO CASTRO QUIÑONEZ

CULIACÁN ROSALES, SINALOA, NOVIEMBRE DE 2021.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios y a la vida por colocarme en los lugares necesarios para llegar hasta donde he llegado, porque hacer realidad este logro, no deja de sorprenderme.

A mi madre, que, gracias a su ímpetu por salir adelante, para buscar y ofrecer lo mejor para mí en aspectos educativos y de sustento siempre, ha sido un gran ejemplo para seguir, siendo una prueba fehaciente del amor, respeto y responsabilidad. Ella me ha encauzado a ser mejor ser humano día a día.

A la Universidad de San Miguel por darme la oportunidad de estudiar y ser un profesional.

A mi director de tesis, Dr. Jorge Castro por su esfuerzo y dedicación, quien, con sus conocimientos, su experiencia, paciencia y su motivación ha logrado en mí que pueda continuar mis estudios con éxito.

Agradezco también a mis profesores, los que durante toda mi carrera profesional me han aportado muchos conocimientos para mi formación. Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las que me encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los momentos más difíciles de mi vida.

Algunas están aquí conmigo, otras en mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén quiero darles las gracias por formar parte de mí, por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones.

Para ellos: Muchas gracias, siempre traten de seguir siendo los mejores seres humanos y que dios los bendiga, siempre.

RESUMEN

La efectividad empresarial se basa en tener objetivos estratégicos acertados y una cultura empresarial adecuada que ejerza los valores de la empresa, el estilo gerencial, el clima organizacional y la aplicación de diversas herramientas administrativas. El objetivo del presente estudio es analizar si la productividad de las Pymes está relacionada con la aplicación del empowerment como herramienta de gestión. Se utilizó una base de datos que reúne información de la diferentes Pymes del estado de Sinaloa y midió a trabajadores de la empresa La Más Querida Minisúper y Tortillería S. de R.L. de C.V. El estudio se fundamentó en la Teoría de Recursos y Capacidades, con un enfoque cuantitativo mixto, tipo correlacional con un diseño no experimental longitudinal con método de estudio de caso. Los resultados son consistentes y muestran que el *empowerment* es una variable correlacionada de manera significativa con la efectividad de las Pymes. El presente trabajo es relevante dado que permite aplicar determinadas consideraciones en el ámbito empresarial vinculadas con el objetivo central de fomentar el crecimiento de las Pymes.

ABSTRACT

Business effectiveness is based on having successful strategic objectives and an appropriate business culture that exercises the values of the company, the management style, the organizational climate and the application of various administrative tools. The objective of this study is to analyze whether the growth of SMEs is related to the application of empowerment as a management tool. In this sense, it has worked with a database that gathers information from the different SMEs in the state of Sinaloa and workers from the company La Mas Querida Minisúper y Tortillería S. de R.L. de C.V. Based on the Theory of Resources and Capacities, qualitative approach, correlational type in longitudinal non-experimental research with case study method. The results are consistent and show that empowerment is a significant variable correlated with the growth of SMEs. This work is relevant since it allows the application of certain considerations in the business environment related to the central objective of promoting the growth of SMEs.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3

1.1 Antecedentes 3

1.2 Descripción del problema 5

1.3 Expresión del problema 6

1.4 Justificación 7

1.5 Preguntas de investigación 9

1.5.1 Pregunta general 9

1.5.2 Preguntas específicas 9

1.6 Objetivos de investigación 9

1.6.1 Objetivo general 9

1.6.2 Objetivos específicos 9

1.7 Delimitación de la investigación 10

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO 11

2.1 Estado del arte 11

2.2 La Empresa 14

2.2.1 Concepto de empresa 14

2.2.2 Organización empresarial 15

2.2.3 Tipo de empresas y clasificación. 16

2.3.4 Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) 18

2.3 Herramientas de gestión	19
2.3.1 Outsourcing	20
2.3.2 Benchmarking	21
2.3.3 Downsizing	21
2.3.4 Outplacement	22
2.3.5 Coaching	23
2.3.6 Empowerment	23
2.4 El empowerment en las empresas	23
2.4.1 Concepto de empowerment	24
2.4.2. Origen Teórico de la motivación laboral	25
2.4.3 Proceso de empowerment	27
2.4.4 Aplicación de empowerment	27
2.4.5 La dirección y el empowerment	28
2.5 Eficacia, Eficiencia y Efectividad.	28
2.5.1 Teorías Base de la eficacia y empowerment.	29
2.5.2 La percepción de la efectividad.	30
2.5.3 El concepto de la efectividad organizacional	33
CAPÍTULO III	
MARCO METODOLÓGICO	34
3.1 Enfoque de investigación	34
3.2 Tipos de investigación de acuerdo con el objeto de estudio	36
3.3 Diseño de investigación	37
3.4 Método de Investigación	38
3.5 Supuesto	40
3.6 Variables	40
3.7 Población y Muestra	41
3.8 Instrumentos de recolección de datos	44
CAPÍTULO IV	
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	
4.1 Gestión del empowerment en la empresa.	46

4.1.1 El empowerment en puestos operativos.	47
4.1.2 El empowerment en puestos intermedios, gerenciales y directivos.	54
4.2 Cultura del empowerment en el empresariado	55
CAPÍTULO V	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	58
5.1 El beneficio de aplicar el empowerment en la empresa La Más Querida en la ciudad de Culiacán.	58
5.2 Elementos del empowerment que inciden con los indicadores de efectividad de la empresa	59
5.3 Nivel de empowerment en los colaboradores de la empresa La Más Querida en la ciudad de Culiacán	61
5.4 Relación del empowerment y la efectividad generando crecimiento de la empresa para determinar los alcances que puede tener en las PyMES	62
REFERENCIAS	65
ANEXOS	74
Anexo 1	74
Anexo 2	79

INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se aborda la relación que existe entre el *empowerment* y la efectividad de la PyME, conformada en cinco capítulos los cuales son brevemente descritos en esta introducción. En el capítulo uno, se plantea el problema que sirve de marco para el desarrollo de esta tesis.

En el capítulo dos, se hace un análisis breve del estado del arte, haciendo énfasis en el hecho de que la economía y el mundo empresarial no descansa y funciona las 24 horas del día todos los días del año. En este capítulo en el que se describen algunas herramientas de gestión administrativa, donde destaca el *empowerment*, ya que, en muchas de estas acciones, la persona que tiene el mando en la empresa o puesto de dirección no puede estar presente para la solución y toma eficiente de decisiones, es por eso por lo que, es importante que el personal se encuentre capacitado para la toma de decisiones y en su experiencia se aplique el *empowerment* para lograr eficacia en la empresa. La toma de decisiones centralizada se creía que nos acercaba al éxito en las organizaciones, hoy en día como una consecuencia de los cambios tanto en el entorno como dentro de las organizaciones nos han obligado a pensar que está obsoleta, como consecuencia de la diversidad de las personalidades, relaciones, políticas y clientes.

En el capítulo tres, Se eligen los métodos de investigación, el diseño de los instrumentos y las técnicas de recolección de datos, para analizar la información e interpretar los datos para llegar a las conclusiones, se establece el propósito de este trabajo de investigación que a través del método científico se trate de determinar qué relación existe entre *empowerment* y la efectividad de la empresa, entendiendo que la efectividad de la empresa no está solo determinada solamente por el personal si también no por los recursos invertidos en procesos, marca, comercialización, mercado y otros elementos que probablemente estén fuera del alcance control de la dirección de la empresa, donde se aborda el tipo de investigación, de diseño no experimental, descriptivo correlacional de corte transversal bajo el enfoque cuantitativo mixto. Con una muestra de 45 trabajadores de la empresa La Mas

Querida y 23 empresarios del sector comercial en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los instrumentos de recolección de los datos se realizan a través de encuestas y entrevistas.

En el capítulo cuatro, se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos ya que se aplicaron encuestas, una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar información, concreta y fidedigna sobre el comportamiento de los individuos en diversas acciones, como los trabajadores con respecto al *empowerment*.

En el capítulo cinco, se llega a conclusiones a partir de los resultados obtenidos, éstos serán de gran importancia para contestar las preguntas de investigación las cuales plantean ¿Cuál es el beneficio de aplicar el *empowerment en la empresa La Más Querida* en la ciudad de Culiacán?, ¿Cuáles son los elementos del *empowerment* que inciden con los indicadores de efectividad de la empresa? ¿Cuál es el nivel de *empowerment* y que herramientas de él se aplican a los colaboradores de la empresa La Más Querida en la ciudad de Culiacán?

Se podrá comprobar o desechar el supuesto el cual plantea que “*Existe una relación del empowerment positiva directa la efectividad de la empresa que cuenta con personal facultado para la ejecución y resolución de problemas sin necesidad del mando directo presente*”, para llegar al final de la investigación haciendo recomendaciones pertinentes para el sujeto de investigación.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

Desde que existe el dominio del hombre sobre otro hombre, antes llamado esclavitud y hoy llamado desde una perspectiva más humana “relación laboral”. Ha existido la dirección o control de esa persona para alcanzar los objetivos que, en este caso particular, es el obtener un lucro en la empresa. Desde ese entonces a la fecha entre el trabajador y patrón, la toma de decisiones en la mayoría de los casos es efectuada por el patrón y el trabajador solo ejecuta la orden dada, sin derecho a réplica o incluso de comentarios de mejora en el proceso.

El *empowerment* es una herramienta que tiene la capacidad de brindar poder al empleado para autogestionar su trabajo y los recursos requeridos, para realizarlo con calidad, confianza y productividad; esto implica un fiel compromiso por parte de los directivos para conocer a sus colaboradores y brindarles las suficientes herramientas, conocimientos, motivación y retroalimentación necesarios para el ejercicio de sus labores (Amezcuca, Pérez y Quiroz, 2019). Como un constructo con importantes repercusiones tanto para la salud laboral como para la eficacia organizacional, dado que hace alusión al sentido de control y dominio que tienen los individuos en relaciones al contexto laboral (Mendoza, 2002). En términos más específicos el *empowerment* se considera como un mecanismo a través del cual las personas, las organizaciones y las comunidades ganan control/maestría/dominio sobre sus propios destinos (Rappaport, 1981).

La satisfacción laboral es importante en cualquier tipo de profesión; no solo en términos del bienestar deseable de las personas donde quiera que trabaje, sino también en términos de productividad y calidad (Chian, Núñez y Huerta, 2007). La importancia del *empowerment* es muy compleja ya que abarca aspectos tanto personales, como colectivos en los que se mira involucrada la institución; Es por eso que se ha determinado mediante estudios realizados que a medida que se

aplica el *empowerment* sobre el personal, la satisfacción laboral aumenta sobre los mismos de forma correlacionada (Guzmán, Ponte y Szuflika, 2015).

El *empowerment* es un cambio de estilo que conduce a incrementar la delegación, la comunicación y la responsabilidad de los empleados, ya que los directivos tienden a liberar el poder, de tal forma que se puede obtener éxito empresarial (Manrique, Del Rayo y Ferrer-Guerra, 2010).

En estudios realizados también se ha determinado que el liderazgo con *empowerment* es un gran promotor de la innovación, cuando la organización es liderada bajo el enfoque *empowerment* reforzando el valor de innovación en su cultura, se moviliza a los individuos y a los equipos auto dirigidos no solo a ejecutar ordenes, sino también a generar nuevas ideas, mejorar procesos, productos y servicios, con resultados positivos en el crecimiento y desarrollo competitivos de la organización (Pettit y Gutiérrez, 2007).

El éxito empresarial es un concepto amplio que puede ser analizado desde diversas perspectivas, en función de los objetivos de la empresa estudiada. Sin embargo, existen determinados parámetros generales que permiten calificar una determinada situación empresarial como exitosa ante los logros, avances y metas alcanzadas (Calix y Martínez 2016). Con tal sentido y de acuerdo a lo mencionado por Pettit y Gutiérrez (2007) La profundidad del compromiso de los miembros con su organización, es medida por el grado de identificación que éstos tengan con la visión de la empresa. Cuando todos los miembros de la organización comparten los elementos que la constituyen, entonces es posible observar que los miembros se involucran en los procesos, direccionado sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos comunes.

Después de expresar la importancia del *empowerment* cabe tener en cuenta varios aspectos referentes al mismo ya que para poder ejercer el correctamente. Según Ivancevich et al (2006) es necesario saber qué, en una organización nada sucede hasta que alguien hace que suceda, un buen empleado con las técnicas correctas de *empowerment* debe influir en las actividades de los demás miembros

en la organización, y para la influencia se requiere de ejercer poder. Para influir con éxito hay que usar el poder con eficacia, siempre hay que aceptar que hay numerosos intereses en prácticamente toda la organización.

Es importante entender que es mucho más fácil para alguien empoderado influir sobre personas que están de acuerdo con los mismos ideales, que sobre las personas que no lo están. Ivancevich et al (2006) recalcan que el miembro de la organización empoderado no tiene que estar en un puesto formal de liderazgo para poseer o para ejercer poder. Es por eso por lo que el éxito empresarial es un concepto amplio que puede ser analizado desde diversas perspectivas, en función de los objetivos de la empresa estudiada. Sin embargo, existen determinados parámetros generales que permiten calificar una determinada situación empresarial como exitosa ante los logros, avances y metas alcanzadas.

1.2 Descripción del problema

Las órdenes dadas desde la dirección o gerencia de la empresa pueden ser ejecutadas de manera simple sin depender de la autorización constante de un superior. Sin tanta burocracia que en realidad solo hace que las empresas pierdan ventas o incluso a clientes potenciales por dichos tramites, ocasionando que la empresa no crezca o incluso fracase, causando su cierre.

Se realiza de esa manera por miedo a perder el control y mando de la empresa incluyendo la dirección del empleado. No se realizan medidas de control para que esto no suceda ya que no se debe perder de vista la línea de mando que es diferente a empoderar el empleado para ejecutar acciones sin necesidad de que este el superior cerca de él y dependa de todas y cada una de las decisiones tomadas. Lo anterior a su vez trae demasiada dependencia para el gerente o puesto de mando, pues el empleado carece de autonomía para la ejecución de sus actividades.

A su vez esto se debe a que los mandos gerenciales no cuentan con la capacitación desde la parte directiva para que se ejecuten acciones de *empowerment* correctas. Por tanto, esta línea deficiente va creciendo a medida que

se dispersa en el organigrama. Se observa que la mayoría de las empresas que sobre salen y que logran tener número positivos o que se pueden catalogar como exitosas se debe a que en ellas incluso hasta los puestos operativos o de último contacto según el organigrama están capacitados para no depender del puesto de mando de una forma presencial, es por eso que podemos destacar que ellos saben cómo y con base a la visión y misión de la empresa ejecutar dichas acciones.

Es importante tener el control del *empowerment* porque reduce costos y permite crecer como empresa. Hablando de empresas que solo cuentan con un director o gerente en una línea de mando simple, éste no siempre puede estar en la operación dando órdenes de ejecución y al momento que esta falta. No se puede realizar la actividad de forma correcta en la empresa, es por eso que muchos propietarios no pueden crecer por mala planeación y mala ejecución de órdenes, pues muchas de las veces no se tiene el sistema o la tecnología para evaluar o capacitar al personal mediante la intervención de los empleados y los mandos directivos.

1.3 Expresión del problema

Las estructuras centralizadas que históricamente se han construido desde las medianas y grandes empresas en su mayoría tienen estructuras funcionales de carácter lineal lo cual hace que dependan de una dirección o una gerencia. La falta de información y capacitación de los cuerpos gerenciales y supervisores ha provocado que no se confíe en ellos para usar el *empowerment*. Este problema ha provocado que, a falta de capacitación y organizaciones flexibles, exista un retroceso a prácticas de los 80's de centralizar. Creando que las empresas no alcancen el éxito, esto debido a que el propietario utiliza todo su tiempo en estar físicamente en la empresa, esto, por el miedo de empoderar al empleado independientemente de su nivel jerárquico en la empresa, lo cual repercute directamente en tiempo que no es bien utilizado, ya que limita al propietario a salir poco o incluso nunca, en búsqueda de nuevos productos, nuevos proveedores, mayor captación de mercado y ni hablar de la poca o nula innovación en sus procesos, productos o servicios.

1.4 Justificación

Esta investigación es conveniente realizarla ya que existe la percepción de que las pequeñas y medianas empresas del sector comercial en México, aun teniendo las características para crecer, simplemente se estancan económicamente y no crecen, aun cuando tienen un mercado potencial.

En dicha observación se ha presentado que en la mayoría de ellas el propietario decidió no delegar el mando al empleado y se convirtió en un empleado más del comercio, sin tiempo para buscar nuevos mercados, proveedores, productos o incluso clientes por lo tanto si efectividad baja y eso causa que queden sin oportunidad de crecimiento y no pueden salir de la operación de la empresa.

En otros casos cuando este tipo de administración es burocrática y el empresario decide incursionar en nuevos proyectos y delegar el mando, las ventas caen y el comercio comienza a tener pérdidas, pues el empleado no se encuentra capacitado para ejecutar acciones benéficas para la empresa, pues no tiene una capacitación previa para la toma de decisiones con su debida responsabilidad de estas. Siendo esta investigación útil para determinar el factor de éxito de la empresa aplicando el *empowerment* desde mandos gerenciales y directivos hasta las líneas de mando menores como operativos o de último contacto. Para aplicar o replicar comportamientos en caso de ser positivos para mejorar la efectividad de las empresas.

Los beneficiarios serán en mayoría los empresarios a los cuales se les permitirá mediante la aplicación del empoderamiento al personal, delegar el mando y responsabilidades, teniendo más tiempo libre con mayores utilidades en la empresa, aunado a esto el personal se sentirá más pleno en un trabajo en el que él se desarrolla y aplica por sí mismo sus conocimientos causando plenitud laboral, por añadido tendremos a clientes satisfechos que serán cautivados.

Lo que se prevé cambiar es primero el comportamiento del empresario hacia sus mandos gerenciales, lo que le permitirá tener un mayor panorama de la empresa, pues un empleado empoderado se convierte en una persona que innova

y desarrolla nuevas formas de realizar las actividades lo cual detona en nuevas formas de optimizar los procesos de la empresa y por tanto reducir los costos de operación, resultando en mayores utilidades para la empresa.

Este problema es importante debido a que las diferentes razones consideradas por diferentes instituciones y estudios realizados, se determina que están directamente vinculadas con el con el entorno en que se desempeñan las MiPymes, las diferentes situaciones que se les presentan a partir de querer formalizar su negocio y la poca experiencia dificulta que deseen regularizar su situación, aunado a la falta de experiencia en las áreas administrativas-contables que desarrollan en su mayoría de forma empírica, pero que a la larga afecta su ingreso (Paredes, Peña y Vacío, 2016).

Estos estudios se podrán replicar aportando a la ciencia y a la economía regional en las empresas en las que desean crecer y seguir expandiéndose, desde las microempresas que en línea de mando están los empleados y el propietario, hasta empresas que cuentan con trasnacionales, pues en todas se requiere de empoderar al empleado para poder ejecutar ordenes cuando el máximo mando no se encuentre disponible y poder seguir operando de forma satisfactoria. Se sugiere estudiar al grupo más vulnerable y que presenta un crecimiento más lento o nulo, este grupo son las MiPymes pues no tienen el conocimiento de cómo empoderar al empleado y los directivos o propietarios terminan siendo los trabajadores operativos de la empresa.

La importancia de llevar a cabo este estudio es debido a que la mayoría de la empresas, las cuales cumplen con ciertas características entre ellas del sector comercio y venta al por menor siempre son trabajadas y atendidas por los propietarios, sin delegar operaciones o funciones, por lo tanto el impacto de esta investigación es aportar mayor conocimiento sobre la importancia del *empowerment* y lo estrechamente relacionado con la efectividad de la empresa, donde la efectividad será la clave para la maximización de los recursos, aumento de utilidades por parte de la empresa y a su vez, mayor disponibilidad de carácter

tiempo para los propietarios y de esta manera poder seguir teniendo más empleados, más sucursales y a su vez potencializar la economía regional, desde la creación de empleos hasta la profesionalización de la actividad.

1.5 Preguntas de investigación

1.5.1 Pregunta general

- ¿Existe relación del *empowerment* con la efectividad de la empresa La Mas Querida como una organización facultada?

1.5.2 Preguntas específicas

- ¿Cuál es el beneficio de aplicar el *empowerment en la empresa* La Más Querida en la ciudad de Culiacán?
- ¿Cuáles son los elementos del *empowerment* que inciden con los indicadores de efectividad de la empresa?
- ¿Cuál es el nivel de *empowerment* en los colaboradores de la empresa La Más Querida en la ciudad de Culiacán?
- ¿Como se relaciona el *empowerment* y la efectividad generando crecimiento de las PyMES del sector comercial?

1.6 Objetivos de investigación

1.6.1 Objetivo general

- Determinar la relación del *empowerment* con la efectividad de la empresa La Mas Querida, como una organización facultada.

1.6.2 Objetivos específicos

- Identificar el beneficio de aplicar el *empowerment en la empresa* La Más Querida en la ciudad de Culiacán.
- Establecer los elementos del *empowerment* que inciden con los indicadores de efectividad de la empresa.
- Identificar el nivel de *empowerment* en los colaboradores de la empresa La Más Querida en la ciudad de Culiacán.

- Relacionar el *empowerment* y la efectividad generando crecimiento de la empresa para determinar los alcances que puede tener en las PyMES

1.7 Delimitación de la investigación

Este estudio analiza si existe una relación del *empowerment* directamente proporcional con la efectividad de la empresa y su impacto en esta, que cuenta con personal facultado para la ejecución y resolución de problemas sin necesidad del mando directo presente mediante la aplicación del *empowerment* como herramienta de gestión.

En este sentido, se obtuvo una base de datos que recopila información cuantitativa de los objetos de estudio mediante diferentes instrumentos que permitieron observar *empowerment* aplicado a 23 propietarios de pymes del sector comercial mediante entrevista en el estado de Sinaloa y

A su vez 45 trabajadores de la empresa La Más Querida Minisúper y Tortillería S. de R.L. de C.V. en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Desde el 27 de julio de 2016 hasta el 30 de abril de 2021.

Es de vital importancia observar que el estudio se lleva a cabo en un contexto de desarrollo normal los primeros tres años de estudio hasta marzo de 2020 colapsa parte de la economía en una crisis generalizada de pandemia a nivel mundial causado por el virus de COVID-19, la cual ha causado múltiples estragos en el desarrollo de la población a nivel motor, psicológico y social. Sin dejar de lado los daños a la economía mundial.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Estado del arte

Sobre *empowerment* se puede señalar que, desde el principio de la humanidad, el ser humano se ha reunido en grupos, primero por motivos de supervivencia; dichos grupos necesitaban de un líder o una persona que llevara el mando de grupo, para que este tuviera un fin común y lograr los objetivos, posterior a esto y en la vida actual dichos grupos de supervivencia siguen existiendo llamados como equipos de trabajo, los cuales pertenecen a una organización de tipo empresarial.

El problema surge cuando en la actualidad la economía y el mundo empresarial no descansa y funciona las 24 horas del día todos los días del año, y en mucha de estas acciones la persona que tiene el mando en la empresa o puesto de dirección no puede estar presente para la solución y toma eficiente de decisiones, es por eso que, es importante que el personal se encuentre capacitado para la toma de decisiones y en su experiencia se aplique el *empowerment* para lograr eficacia en la empresa.

Se encontró la existencia de estas relaciones en la revisión de literatura en contextos diferentes al mexicano, pero muy poco en organizaciones mexicanas. Rodríguez y Castillo (2009), hacen énfasis en el vacío de información sobre el tema en empresas de México, comentan que el mercado laboral ha sido estudiado a través de los años, pero para países como México aún queda mucho por investigar. Es por eso por lo que es de crucial importancia realizar la investigación y enfocarse en un marco de investigación nacional para que resulte la información obtenida de gran importancia con calidad y pueda ser aplicada para investigaciones futuras o su aplicación.

Hablando de un contexto nacional es mucho lo que se habla, pero muy poco lo que se ejerce, es por eso por lo que Segovia, (2014) en un Estudio empírico del análisis de la relación entre el liderazgo transformacional y la compensación variable

con el *empowerment* psicológico y con la efectividad del empleado de nivel medio de las empresas grandes en México.

Se ha identificado una relación en la satisfacción del empleado con un correcto desarrollo del *empowerment* en la organización, mismo que detona como desarrollo positivo dentro de la organización según Guzmán, Ponte, Szufliita, (2015) el estudio se ha pretendido comprobar la relación que posee el *empowerment* con la Satisfacción Laboral. El motivo de este estudio reside en la importancia del trabajo en la vida de un individuo y por consiguiente la importancia de cómo se siente este con respecto al trabajo que desempeña en su vida personal y social. Es por ello por lo que se ha realizado una investigación basada en comprobar no sólo hasta qué punto se relacionan estados variables, sino que también la posible existencia de diferencias entre los puestos de trabajo. Los resultados mostraron una correlación positiva significativa entre el *empowerment* y la Satisfacción Laboral, así como diferencias significativas en la media de puntuación entre el trabajo relacionado con el trabajo.

Investigando más a fondo sobre antecedentes recientes en investigación podemos determinar según Calix y Martínez, (2016). En su estudio de investigación nombrado el rol del *empowerment* en el éxito empresarial analizan que el éxito empresarial puede ser explicado a partir del *empowerment* como herramienta de gestión y un conjunto de variables particulares de cada empresa, tales como: antigüedad, sector, tamaño y nivel de ingresos percibidos. Trabajamos con una base de datos propia que reúne información de 120 empresas de la ciudad de La Ceiba, Honduras.

Desde el plano internacional según Flores (2017) afirmando en su investigación que el principal objetivo de su investigación es determinar la relación entre las variables el *empowerment* y el crecimiento en la empresa; teniendo como problema general ¿Cómo el *empowerment* se relaciona con la productividad en la empresa? El tipo de investigación es básica, de diseño no experimental, descriptivo correlacional de corte transversal bajo el enfoque cuantitativo mixto.

Marín y Novoa (2018) en su estudio Vinculación entre el *empowerment* y la ejecución de las labores del personal de una tienda retail de Cajamarca, 2018 Universidad Privada del Norte – Cajamarca, Perú, para. El presente estudio es no experimental, transversal. Son 30 trabajadores quienes forman la población. Además, se observó un mayor porcentaje de trabajadores indican que cuentan con un grado de *empowerment* y desempeño laboral, ya que, al brindarles libertad en cuanto al desarrollo de sus actividades y toma de decisiones sin la necesidad de la aprobación constante de un superior, puede generar autonomía y más compromiso, permitiendo así que cada uno de ellos logren sus metas, se sientan motivados a desarrollar sus responsabilidades lo cual genera el incremento del desempeño laboral.

Castro y Núñez (2018) llevó a cabo un estudio titulado “*Empowerment* como una herramienta de mejora en el rendimiento laboral de los trabajadores de Recursos Humanos de la entidad”. El objetivo es explicar que la aplicación de ambas variables lograra mejorar la ejecución de las labores. El enfoque es cuantitativo, pertenece al diseño no experimental transversal descriptivo propositivo. La población y muestra la formaron 61 individuos vinculados a la entidad de estudio. Concluye que se halló vinculación entre las dos variables estudiadas toda vez que permitió mejorar el desempeño en sus labores favorable a la entidad.

Quevedo (2019) en su Trabajo titulado “*Empowerment* para la conformación de equipos de alto desempeño en estudios de Postgrado en cirugía Bucal-Maxilofacial del hospital Dr. Adolfo Prince Lara”. La presente tesis está orientada al paradigma cuantitativo, fundamentado en el positivismo, es tipo descriptiva, el diseño: es una investigación de campo. La población y muestra está constituido por los residentes año académico 2018. El instrumento fue el cuestionario en escala de Likert con 20 preguntas. Se llegó a la siguiente conclusión: En las instituciones de salud, en el caso de esta investigación, se conjugan la gerencia, la educación y la salud, puesto que el *empowerment* es una estrategia gerencial, que como es sabido busca la asignación y distribución de responsabilidades de todos los integrantes del grupo.

En su investigación Amezcua, Pérez y Quiroz (2019) describen el *empowerment* como estrategia de crecimiento del talento humano. Se exponen sus antecedentes, orígenes, algunas de sus definiciones y características con el objetivo de identificar y conocer los aspectos relevantes que servirán de base para el desarrollo del tema. Se describe al *empowerment* como una estrategia de crecimiento bajo la autogestión de sus colaboradores, indicando que es una responsabilidad compartida y basada en el compromiso de directivos y subalternos

En la actualidad organizaciones ya no compiten en los factores financieros y tecnológicos (maquinarias, equipos y herramientas), ya que se ha mejorado su accesibilidad, las ventajas competitivas se posicionan en el talento de los colaboradores. De acuerdo con Blanco y Moro (2019), “el empoderamiento como la búsqueda de asociaciones entre organizaciones y empleados, hallando confianza, responsabilidad, autoridad y compromiso para servir mejor a los usuarios y aumentar la inversión en capital humano y desempeño” (p.5).

2.2 La Empresa

Antes de comenzar a dar profundidad a los temas es de vital importancia comprender los conceptos básicos y es por eso que se detalla qué es la empresa, tipos de empresas, sus funciones, herramientas de gestión, tocando a profundidad en el tema de *empowerment* y eficiencia organizacional.

2.2.1 Concepto de empresa

Según Sablich, (2007), la empresa se puede definir como una unidad económica de producción, característica de la economía de mercado, en la cual, combinando los factores capitales (herramientas, máquinas entre otros) y trabajo, se realizan actividades de producción, distribución o realización de servicios, organizados adecuadamente con objeto de obtener, con riesgo, un beneficio o renta.

Los distintos factores que integran la empresa se encuentran coordinados para alcanzar sus fines. Sin esa coordinación la empresa no existiría; se trataría de

un mero grupo de elementos sin conexión entre sí y, por tanto, incapaces de alcanzar objetivo alguno. Esa coordinación hacia un fin la realiza otro factor empresarial que es la dirección de la empresa. El factor directivo planifica la consecución de los objetivos, organiza los factores, se encarga de que las decisiones se ejecuten y controla las posibles desviaciones entre los resultados obtenidos y los deseados (Sablich, 2007).

Para Hernández y Rodríguez (2009) una empresa es un grupo social, que, a través del capital, el trabajo y la administración, se producen bienes o distribución de bienes y servicios con fines lucrativos o no y tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

Hernández y Rodríguez (2009), comentan que en el mundo de los negocios se debe de ver a la empresa como un sistema en conjunto, es decir para comprender las partes que integran una empresa, se debe comprender el todo y para comprender el todo es necesario comprender a las partes, hablando de las partes como el subconjunto de la organización el cual se compone por las distintas áreas de enfoque de la empresa.

Se puede identificar en los conceptos anteriores que la empresa se encuentra en constante movimiento, tratando siempre de mantener el riesgo de la inversión al mínimo posible. Por lo tanto, se debe buscar el equilibrio de las partes y el todo subconjunto de la misma, para que funcionen como un ente en todas sus operaciones internas y externas, a su vez se denota que la falta o desequilibrio desde el cargo menor en el organigrama puede impactar de forma directa y escalonada a los siguientes peldaños o áreas de similar nivel en la empresa.

2.2.2 Organización empresarial

Para López (1991) la empresa es considerada como una organización. De hecho, ésta es un sistema incluido en otro más amplio, la sociedad con la que interactúa. Por eso se concibe como un sistema social integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura dentro de un contexto al que

controlan parcialmente, y desarrollan actividades y aplican recursos encaminados a ciertos valores comunes.

A esta estructura social se le considera un sistema abierto debido a que está en constante interacción con el medio que le rodea, busca un equilibrio y tiene la capacidad de transformar sus recursos. Y para que sobreviva debe cumplir con los parámetros del propio sistema organizacional (un proceso continuo de flujo de entrada, transformación y salida). Como sistema, la organización está formada a su vez por otros sistemas inferiores, llamados subsistemas. Referido al conjunto de metas, objetivos y misión que persigue la organización para satisfacer las demandas que le impone el medio ambiente externo.

2.2.3 Tipo de empresas y clasificación.

Los avances tecnológicos y económicos han originado la existencia de una gran diversidad de empresas, por lo tanto, para Hernández y Rodríguez (2000) en México se ha creado una clasificación de ellas que responda a las exigencias del mundo empresarial y se presentan a continuación:

I. De acuerdo con su actividad o giro se pueden clasificar en:

1. Empresas Industriales. Son aquellas empresas cuya actividad primordial es la producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas y las cuales a su vez se subclasifican en:

a) Empresas extractivas. Se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea renovables o no renovables, entendiéndose por recursos naturales todas las cosas de la naturaleza que son indispensables para la subsistencia del hombre.

b) Empresas manufactureras. Su actividad principal es transformar las materias primas en productos terminados y pueden ser de dos formas; las primeras son empresas que producen bienes de consumo final y las segundas son empresas que

producen bienes de producción y que luego se transforma en un producto final.

2. Empresas Comerciales. Son aquellas que son intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la compraventa de productos terminados y las cuales a su vez se subdividen en:

- a) Empresas mayoristas. Estas efectúan ventas en gran escala a otras empresas llamadas minoristas, quienes a su vez distribuyen el producto directamente al consumidor.
- b) Empresas minoristas o detallistas. Son las que venden productos al menudeo, o en pequeñas cantidades al consumidor.
- c) Empresas comisionistas. Son aquellas que se dedican a vender mercancía que los productores le dan a consignación, percibiendo por esta función una ganancia o comisión.

3. Empresas de servicio. Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos.

II. De acuerdo a su origen de capital se clasifican en:

- 1. Empresas públicas. En este tipo de empresas el capital pertenece al estado y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social.
- 2. Empresas privadas. En este tipo de empresas el capital es propiedad de inversionistas privados y la finalidad es eminentemente lucrativa.

III. De acuerdo a la magnitud de la empresa se utilizan diversos criterios para su clasificación (Grande, Mediana o pequeña) y estos son

- 1. Criterio financiero. El tamaño de la empresa se determina con base en el monto de su capital.
- 2. Criterio del personal ocupado. Una empresa pequeña es aquella en la que elaboran menos de 250 empleados; una mediana es aquella que tiene entre

250 y 1000 trabajadores y una grande es aquella que se compone de más de 1000 empleados.

3. Criterio de producción. Se clasifican por el grado de maquinización y/o sistematización que existe en el proceso de producción

4. Criterio de ventas. - Se determina el tamaño de la empresa en relación con el mercado que la empresa abastece y con el momento de sus ventas.

5. Criterio de Nacional Financiera. - Para esta institución una, una empresa grande es la más importante dentro del grupo correspondiente a su mismo giro, la empresa chica es la de menor importancia dentro de su ramo y la mediana es aquella en la que existe una interpolación entre la grande y la pequeña.

Los criterios anteriormente mencionados no son los únicos para determinar el tamaño de la empresa, pero sí son las más usuales que se utilizan en campo empresarial, se pueden utilizar otros parámetros para su clasificación como son por ejemplo el criterio económico, el criterio de constitución legal entre otros.

2.3.4 Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)

Las micro, pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel importante en el desarrollo económico de las naciones, es por eso que estudios realizados por el Senado de la República (2002) en los países industrializados, como en los de menor grado de desarrollo como es el caso de México. En México ha sido difícil ubicarlas correctamente a través del tiempo, puesto que las variables e indicadores que se han tomado en cuenta para clasificarlas han cambiado constantemente.

Se puede hablar del impacto de las Pymes según el senado de la República (2020) se informa la importancia de las Pymes en México como un motor de la economía en este país, ya que, al momento de la publicación del mismo, el 72 por ciento de todos los empleos que se generan en este país son gracias a estos entes económicos.

Cuando se habla de cómo es la clasificación de las Pymes en México para BBVA (2021) depende de diversos factores y se mide por el rango de número de trabajadores, el monto de venta en millones de pesos, así como el tope máximo combinado, este último se obtiene multiplicando a los trabajadores totales por 10% y a eso se le suma el resultado de ventas anuales por 90%. La clasificación de las pymes se puede considerar de la siguiente forma:

- a) Microempresas. Son de todos los sectores y no deben tener más de 10 empleados. El monto máximo de venta es de 4 millones de pesos y el tope máximo es de 4.6.
- b) Empresas pequeñas. En el sector de industria y servicios pueden tener desde 11 hasta 50 empleados y facturar hasta 100 millones de pesos con un tope máximo de 95. En el caso de las empresas pequeñas del sector comercio el número máximo de empleados es hasta 30, pueden facturar hasta 100 millones de pesos y tienen un tope de 93.
- c) Empresas medianas. El sector de comercio tiene entre 31 hasta 100 trabajadores mientras que el de servicios de 51 hasta 100 trabajadores, en ambos casos facturan entre 100 y 250 millones de pesos anuales y tienen un tope máximo de 235. En el sector de industria el rango de trabajadores es desde 51 hasta 250, facturan entre 100 y 250 millones y tienen un tope máximo de 250.

El impacto reciente del COVID-19 en la economía según el INEGI (2020) revela que se abrieron 2.82% referente al censo aplicado en 2019 y cerraron 21.17%, esto habla que una de cada cinco Pymes en México ha cerrado sus puertas y dejado de operar en lo que va de la pandemia a la fecha de toma de datos.

2.3 Herramientas de gestión

Una herramienta de gestión es de suma importancia en para el desarrollo empresarial es por eso que para Schwarz (2018) una herramienta de gestión es esencialmente una aplicación, solución, metodología, paradigma, método, modelo,

algoritmo, procedimiento, protocolo, sistema, indicador o instrumento específico que permite y facilita la administración del negocio y la organización de manera profesional.

En su obra *Introducción a la Teoría General de la Administración*, Chiavenato (2007) define la gestión empresarial como el proceso de planear, organizar, integrar, direccionar y controlar los recursos (intelectuales, humanos, materiales, financieros, entre otros) de una organización, con el propósito de obtener el máximo beneficio o alcanzar sus objetivos.

En el mismo sentido se pronuncia Diez (2001) en su trabajo *Administración y Dirección*, en el que conciben la gestión empresarial como el conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización.

Por su parte, Da Silva, (2002) define la administración empresarial, como un conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización.

2.3.1 Outsourcing

El *outsourcing* consiste en la contratación externa de recursos anexos, mientras la organización se dedica exclusivamente a la razón o actividad básica de su negocio. No es solo un contrato de personas o activos, es un contrato para obtener resultados (Fernández, 2007). La compañía contratante delega a un prestador externo (*outsourced*), que tenga experiencia y seriedad en el área, los riesgos, la gerencia y la operación de uno de sus procesos o servicios, buscando agilizar, optimizar la calidad y/o reducir los costos del proceso subcontratado.

En cierto sentido Fernández (2007) comenta que este prestador pasa a ser parte de la empresa, pero sin incorporarse formalmente. La metodología del *outsourcing* es parte de la toma de decisiones gerenciales, ayuda a fijar expectativas

de negocios e indica aquellas áreas donde se necesitan conocimientos especializados para realizar las distintas actividades de la organización. Incluye los pasos de todo proceso administrativo; la evaluación, planeación y ejecución. Para implantar los procesos de *outsourcing* es preciso pasar de un enfoque de abastecimiento tradicional a una visión estratégica enfocada, es decir, pasar del conjunto de actividades que permiten identificar y adquirir los bienes y servicios que la compañía requiere para su operación de fuentes internas o externas, a una visión enfocada en aumentar el valor y la calidad de los productos de la empresa.

Acompañando a los conceptos anteriores y como lo comenta Fernández (2007), en México existen actuales reformas las cuales en pro del trabajador y para poder ser competitivos en mercados internacionales como lo es en el T-MEC, las empresas en México podrán subcontratar trabajadores siempre y cuando estos no sean de las actividades neurales de la empresa.

2.3.2 Benchmarking

Para Vázquez, (2009) el *benchmarking* es aprender de los otros, identificarlos, estudiarlos y mejorar basándose en lo que se ha aprendido. Es un proceso que se puede utilizar para entender no solamente a los competidores sino también a cualquier organización competidora o no, grande o pequeña, pública o privada, doméstica o internacional. La clave es separar medidas comunes en funciones similares y comparar la práctica de su propio negocio con las de las organizaciones que se identifican como líderes o innovadoras en esa función específica comercial.

2.3.3 Downsizing

Gómez-Mejía y Balkin (2002) definen este término como la estrategia de gestión usada para reducir el tamaño y el ámbito de un negocio y mejorar así su rendimiento financiero; fue adoptado por Estados Unidos a finales de la década de los ochenta, con la intención de identificar determinadas prácticas empresariales de gestión, destinadas a la reducción de personal, con mucha frecuencia acompañadas de reestructuraciones (Magán y Céspedes, 2007).

Para Bustos (2005), este término significa reducir trabajo, recursos y gente. Sánchez y Suárez (2005) proporcionan una definición más amplia de este término, identificándolo como una práctica de reducción planificada y permanente de la fuerza de trabajo, que puede implementarse mediante diversas modalidades y que está dirigida a incrementar la eficiencia o competitividad de la empresa". Paulsen, Callan, Grice y Rooney (2005) destacan que el *downsizing*, se ha identificado comúnmente con programas cuyo objetivo es reducir "achicar", "aplanar", comprimir o consolidar la estructura organizacional. Para Camerón (1994) este término significa el conjunto de actividades que realiza la gerencia de una organización, las cuales son diseñadas para mejorar la eficiencia, productividad y/o competitividad de la organización.

2.3.4 Outplacement

Para Echeverría, (2007) esta expresión no cuenta con una traducción literal en el lenguaje español, sin embargo, en castellano, se suele utilizar o conocer como: "Desvinculación" y cuando se desea expresar que se trata de un programa, se emplea, "Desvinculación Programada o Desvinculación Asistida". Inicialmente, el *Outplacement* se definió como, un proceso de cambio, mediante el cual una persona realiza una transición desde una organización a otra, con la asistencia de un psicólogo especialista en el cambio de empleo y en el marketing de las habilidades personales

La definición actualmente más aceptada de Outplacement según Barragán, (2016) se basa en la recolocación de personas y es un servicio que consiste en un conjunto de medidas que una empresa, a través de un despacho especializado, ofrece a los empleados, ante la desvinculación de las organizaciones, donde se pone a disposición del empleado todas las herramientas para la búsqueda de un empleo. Para tratar con personas que se encuentran en plena reingeniería es preciso tener tacto, preparación, sensibilidad y un proceso estructurado o constituido. Esto quiere decir que el *Outplacement* es efectivamente una política y metodología de desvinculación asistida y programada diseñada para ayudar a las

personas a mejorar la calidad de su trabajo, y a las organizaciones a implementar las estrategias técnicas de desvinculación con un efecto positivo sobre la productividad.

2.3.5 Coaching

El *Coaching* es una metodología que consigue el máximo desarrollo profesional y personal de las personas y que influye en la transformación de éstas, generando cambios de perspectiva, aumentando la motivación, el compromiso y la responsabilidad. El Coaching es un proceso sistemático que facilita el aprendizaje y promueve cambios cognitivos, emocionales y conductuales que expanden la capacidad de acción en función del logro de las metas propuestas. (Allen, 2015). El *empowerment* es también una herramienta de gestión empresarial la cual es descrita en el siguiente apartado.

2.3.6 Empowerment

Debido al enfoque de la presente investigación, se estará hablando en el siguiente apartado a profundidad sobre el

2.4 El *empowerment* en las empresas

Con tal sentido y de acuerdo con lo mencionado por Pettit y Gutiérrez (2007) la profundidad del compromiso de los miembros *empowerment* con su organización es medida por el grado de identificación que estos tengan con la visión de la empresa. Cuando todos los miembros de la organización comparten de manera consecutiva los elementos que la constituyen, entonces es posible observar que los miembros se involucran en los procesos, direccionado sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos comunes.

Después de expresar la importancia del *empowerment* conviene considerar varios aspectos referentes al mismo ya que para poder ejercer el *empowerment* correctamente. Según Ivancevich, Konopaske y Matasen (2006), es necesario saber que en una organización nada sucede hasta que alguien hace que suceda, un buen empleado con las técnicas correctas de *empowerment* debe influir en las

actividades de los demás miembros en la organización, y para la influencia se requiere de ejercer poder.

En la Tabla 1 se muestran diversas definiciones de *empowerment* de acuerdo con distintos autores. Al observar la conceptualización de *empowerment* se puede demarcar que es una herramienta de gestión de la cual no se ha realizado mucha investigación científica al respecto ya que se dificulta encontrar referencias sobre el concepto de *empowerment*. Es a principios de los años 80's cuando se comienza a hablar de esta herramienta empresarial se tiene como una herramienta generalizada, poco descrita y delimitada en sus características, y al pasar de los años, en particular después del año 2000 se logra observar cómo se apropia, se delimita, se delega y se implementa el proceso en la empresa buscando cumplir con ciertos estándares o parámetros que repercuten en beneficio del empleado y la empresa.

2.4.1 Concepto de *empowerment*

En la tabla 1 se muestran distintos conceptos de *empowerment* de acuerdo con diferentes autores.

Tabla 1
Concepto de Empowerment

Autor	Concepto de <i>empowerment</i>
(Rappaport,1981)	El empowement se considera como un mecanismo a través del cual las personas, las organizaciones y las comunidades ganan control/maestría/dominio sobre sus propios destinos.
(Wilson, 1997)	Es la concesión de autoridad a los empleados dentro de la organización para la ejecución de deberes mediante el facultamiento para la toma de decisiones
(Mendoza, 2002)	Como un constructo con importantes repercusiones tanto para la salud laboral como para la eficacia organizacional, dado que hace alusión al sentido de control y dominio que tienen los individuos en relaciones al contexto laboral

(Alles, 2008)	El empoderamiento es dejar actuar con responsabilidad, liderazgo y brindar información oportuna, en el momento en que el cliente lo necesita; es hacerlos sentir creadores de su propio trabajo y dueños de la empresa.
(Cipriano, 2014)	Es dar poder al recurso humano de la empresa para obtener los beneficios óptimos de la tecnología de la información; los integrantes, los equipos de trabajo y la organización, tendrán completo acceso y uso de información crítica, poseerán la tecnología, habilidades, responsabilidad y autoridad para utilizar la información y cumplir con las funciones de la organización.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Desde la presente investigación se define el *empowerment* como un instrumento empresarial ejecutado por seres humanos, el cual debe cuestionar a las características, necesidades, objetivos y valores de un ente económico, otorgando poder y delimitando el alcance de este, capaz de integrar información para toma de decisiones justo en el momento requerido, para el beneficio colectivo, el desarrollo y crecimiento general ejecutado desde el menor nivel jerárquico del ente.

2.4.2. Origen Teórico de la motivación laboral

Para Aragón (2011), los estudiosos más importantes de la motivación humana, se hace referencia a Elton Mayo, ya que sus estudios ayudaron al desarrollo de la teoría de las relaciones humanas, cuyo objetivo principal es resaltar la importancia que tienen los recursos humanos para la organización y reconocer que el trabajador no solo trabaja por la obtención de dinero, también lo hace para satisfacer sus necesidades psicológicas y sociales.

En su investigación Rocha (2010), destaca que La experiencia de Hawthorne, desarrollada por Elton Mayo, demostró que el individuo se ve motivado por aspectos que trascienden la recompensa económica y que estos están estrechamente ligados a las relaciones grupales. Son las estructuras informales emergentes en

toda organización las que vertebran la satisfacción en el trabajo y, por ende, influyen positiva o negativamente la productividad.

De igual manera Trujillo (2010), evidencia la influencia directa del individuo como ser social en las relaciones de trabajo y los procesos administrativos de la organización Elton Mayo, quien aborda la teoría de las relaciones humanas quien manifiesta en una de sus investigaciones que el cambio en las condiciones de trabajo no constituye un factor de influencia directa en el aumento de la productividad de la empresa, en cambio la coordinación de esfuerzos, la cooperación del individuo dentro del grupo de trabajo, el tipo de supervisión o liderazgo y las relaciones informales, tienen una gran influencia en el lugar o sitio de trabajo.

Al mismo tiempo Trujillo (2010), comenta esta teoría se caracteriza por el tipo de relaciones que establecen los miembros de la organización, signada por la empatía entre los empleados, los grupos de trabajadores, los empleados y sus colegas, subordinados, jefes, entre otras personas que forman parte de la organización. Los jefes o directivos crean las condiciones para que la empresa y el personal alcancen los objetivos previstos.

Álvarez (2005), menciona que Elton Mayo en su teoría de las relaciones humanas o escuela humanística de la administración, tiene un interés primordial de estudiar, en el trabajador, los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción.

En su investigación Álvarez (2005), comenta la idea principal de este sociólogo estuvo dirigida a modificar el modelo mecánico del comportamiento organizacional para sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y otros aspectos del sujeto humano. Mayo concluyó que las condiciones de trabajo, además de incluir los requisitos objetivos de la producción, deberían, al mismo tiempo, satisfacer los requisitos subjetivos de los empleados con respecto a la satisfacción social en su lugar de trabajo.

2.4.3 Proceso de *empowerment*

Según Chiavenato (2009) es mucho más fácil para alguien empoderado influir sobre personas que están de acuerdo con los mismos ideales, que sobre las personas que no lo están. Se recalca que el miembro de la organización empoderado no tiene que estar en un puesto formal de liderazgo para poseer o para poder ejercer poder. Ver figura 1.

Figura 1. Las bases para el facultamiento (*empowerment*). Tomado de Chiavenato I. (2009). Comportamiento Organizacional La dinámica del éxito en las organizaciones. México D.F.: McGraw Hill. Pág. 290.

2.4.4 Aplicación de *empowerment*

En estudios realizados también se ha determinado que el liderazgo con *empowerment* es un gran promotor de la innovación, cuando la organización es

liderada bajo el enfoque *empowerment* reforzando el valor de innovación en su cultura, se moviliza a los individuos y a los equipos auto dirigidos no solo a ejecutar ordenes, sino también a generar nuevas ideas, mejorar procesos, productos y servicios, con resultados positivos en el crecimiento y desarrollo competitivos de la organización (Pettit y Gutiérrez, 2007).

2.4.5 La dirección y el *empowerment*

La importancia del *empowerment* es muy compleja ya que abarca aspectos tanto personales, como colectivos en los que se mira involucrada la institución. Es por eso por lo que se ha determinado mediante estudios realizados que a medida que se aplica el *empowerment* sobre el personal, la satisfacción laboral aumenta sobre los mismos de forma correlacionada (Guzmán, Ponte y Szufliita, 2015).

El *empowerment* es un cambio de estilo que conduce incrementar la delegación, la comunicación y la responsabilidad de los empleados. Cuando los directivos tienden a liberar el poder, hace que las personas tengan un campo de acción más amplio en su trabajo a la hora de tomar decisiones, siempre que dichas actividades estén encaminadas a generar en los colaboradores la sensación de ser dueños de las actividades por realizar, incrementando así el *empowerment* en ellos, de tal forma que se puede obtener éxito empresarial (Manrique, Del Rayo, y Ferrer-Guerra, 2010).

2.5 Eficacia, Eficiencia y Efectividad.

Aun cuando ya se han utilizado estos conceptos, es importante definirlos formalmente, sobre todo para destacar las diferencias que existen con el concepto de efectividad. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su versión electrónica, la eficacia se define como la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”, la eficiencia se refiere a la “capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”, mientras que la efectividad la considera como un sinónimo de la eficacia.

En el ámbito de las organizaciones, se podría considerar que la eficacia se refiere al logro de las metas, la eficiencia implica el uso o la disposición de insumos

para conseguir el resultado organizacional deseado, tal y como lo establecen Koontz y Weihrich (2004) al definir a la eficacia como el cumplimiento de los objetivos y a la eficiencia como el logro de las metas con la menor cantidad de recursos. Para Katz y Kahn (1989) la eficiencia es un criterio para medir la vida interna y está dedicada a los aspectos económicos y técnicos. Se refiere a la habilidad técnica de una organización para minimizar los costos de transformar los insumos en productos”.

En otras palabras, la eficiencia significa producir y distribuir bienes al menor costo posible, sólo así se puede decir que una organización es eficiente. Sobre esta visión de la eficacia y la eficiencia organizacional, Montañó (2001) considera que la eficacia, los resultados obtenidos, permiten la evaluación cuantitativa y cualitativa de la organización, y que la eficiencia es la relación entre recursos y resultados.

2.5.1 Teorías Base de la eficacia y *empowerment*.

Un estilo de liderazgo centrado en las personas como lo es el Liderazgo Transformacional prueba estar fuertemente asociado de manera positiva con los niveles de *empowerment* en los seguidores. Esto coincide por lo mencionado por Avolio (1988), en el sentido de que un líder transformacional crea seguidores más seguros de sí mismos.

Bass (1988) comenta que en ambientes militares el estilo de liderazgo transformacional de los comandantes correlaciona con ambientes de mayor *empowerment* en los subordinados.

En si esto era esperado ya que uno de los elementos del *empowerment* es que las personas cuenten con un liderazgo que impacte en su desarrollo, y el Liderazgo Transformacional implica el desarrollo de los seguidores.

Bass (1988), donde un liderazgo transformacional, o características de éste se encuentra relacionado con un alto intercambio de información. El estilo de liderazgo transformacional se caracteriza por un alto intercambio de información, y una preocupación por proporcionar medios de comunicación adecuados, así como el fomentar la uniformidad en la interpretación de información.

La participación de la comunicación es sobre el propósito de mejora continua de procesos y productos, esto coincide con resultados reportados por Johnson (1998), donde se relaciona fuertemente la calidad de la información con la innovación.

En las organizaciones la participación de la información en sus procesos es vital, no existe proceso que puede prescindir de información clara, adecuada y a tiempo Hall (1991), La calidad de la comunicación que se genera en los niveles bajos de la organización y se recibe en niveles superiores influye en la adecuada asignación de recursos e inversiones, por lo que es importante contar con medios adecuados para su transmisión.

2.5.2 La percepción de la efectividad.

Se añade la percepción por ser un tema de importancia, ya que dependiendo de diferentes autores o para diferentes aplicaciones la clasificación de las pequeñas y medianas empresas varía tanto en número de trabajadores como en número de ingresos etc., también para tener en referencia que el éxito empresarial o el crecimiento de la empresa puede ser relativo según desde la perspectiva de diferentes autores, y como bien sabemos la eficacia, la eficiencia y la efectividad dependen de factores relativos otorgados por cada empresario, partiremos con el siguiente concepto. La Real Academia Española de la Lengua en su página electrónica, define a la percepción como una “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos”. Mucho del trabajo sobre la conducta de los participantes organizacionales tiene que ver con las diferentes percepciones de la gente con diferentes ideologías o valores. Miner (1988), considera que es necesario entender el proceso de la percepción, ya que se puede evaluar de diferente manera a la organización en estudio, dependiendo de la perspectiva del quien está haciendo la evaluación.

Para Miner (1988) en el proceso de registrar e interpretar datos provenientes del medio ambiente, los seres humanos pueden llegar a tener una gran variedad de percepciones. Este autor considera que pueden ocurrir sesgos perceptuales o distorsiones por ejemplo cuando se analiza un problema o una tarea por un grupo

heterogéneo de individuos, con diferentes intereses o carreras, pueden percibir de diferente manera el problema, en otras palabras, ven la situación de forma diferente.

Esta situación hace que los observadores de un incidente lo describan e interpreten de diferente manera, y actuarán basados en función a la comprensión de la situación, tal y como lo establece Gordon (2002), quien considera que diferentes experiencias permiten percibir de diferente manera, y por lo tanto se actúa de acuerdo a las percepciones de la situación. Dentro del proceso de percepción intervienen lo percibido y quien percibe (el perceptor). Gordon (2002) considera que lo percibido puede ser una persona o un grupo de personas, organizaciones, objetos, o cualquier tipo de evento, ya sean nuevos o conocidos.

La percepción como proceso trata de que la gente seleccione, organice interprete, recupere, y responda a la información del mundo que lo rodea. Schermerhor, Hunt y Osborn (2003) consideran que es a través de la percepción que las personas procesan insumos en respuestas involucrando sentimientos y acciones. Para estos autores, además del perceptor y lo percibido, también influye el contexto físico, social y organizacional, al que denominan el escenario.

Se podría considerar que sólo hay juicios subjetivos sobre la efectividad, y que los diferentes participantes tendrán diferentes conceptos sobre efectividad, además del criterio propio de los integrantes de la organización, en su evaluación interna. Por lo anterior, se considera que el mayor reto en el estudio de la efectividad es la falta de un criterio uniforme que permita definir y medir su efectividad. Pfeffer y Salancik (2003), por ejemplo, adoptan el punto de vista de que la efectividad es un estándar externo, que refleja lo bien que se están satisfaciendo las demandas de los grupos de interés de la organización, ya que se basa en la capacidad de la organización de satisfacer sus demandas, desde sus perspectivas particulares y no las de la organización.

Si la organización es cuestionada por otros en su medio ambiente, puede ser una señal que no está siendo efectiva. Pfeffer y Salancik(2003), consideran que los grupos, individuos y otras organizaciones que tienen alguna relación con una

organización, tienen distintos intereses en ella, por lo tanto, cada uno de ellos reaccionará de manera diferente a sus acciones y productos y por lo mismo tendrán diferentes formas de evaluar a la organización, por lo que el concepto de efectividad es un concepto múltiple.

Por otro lado, Drucker (1975) establece que “la eficiencia se preocupa por hacer bien las cosas” (p.33), mientras que la efectividad se preocupa “por hacer las cosas que corresponden”, lo que quiere decir que la organización se debe empeñar en atender a sus clientes, a sus mercados, a las personas, ya que de ellas provienen sus recursos. La organización se debe de enfocar en ser efectiva en sus actividades principales. Esta visión de Drucker (1975) es una visión interna de la efectividad organizacional. La efectividad además de acuerdo a Cameron (1986) es paradójica, ya que las organizaciones no son efectivas en todas las actividades que emprenden. Sin embargo, establece que, en la investigación sobre la efectividad, se deben de considerar los siguientes temas:

1. El concepto de efectividad organizacional no puede ser ignorado en la teoría y en la investigación.
2. El concepto de efectividad no es comprensivo. El concepto cambia en el tiempo, y por lo tanto los criterios para su evaluación.
3. No es posible obtener un criterio general para establecer los indicadores de la efectividad. El concepto se basa en los valores y preferencias de los individuos.
4. Se pueden obtener diferentes modelos de efectividad, dependiendo de las intenciones y restricciones de la organización.
5. No existe una sola teoría sobre la efectividad.

Tal y como se presentó en el apartado correspondiente a la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, se tratan de conceptos generados en las organizaciones a principios del siglo pasado y tienen como ya se mencionó un enfoque interno en la organización. En cambio, el concepto de efectividad y su estudio formal se puede encontrar en trabajos a partir de los años setenta del siglo pasado.

2.5.3 El concepto de la efectividad organizacional

La evaluación de la efectividad, tal y como se mencionó tiene un sentido social, ya que son los grupos internos y externos a la organización los que van a determinar cómo se va a juzgar a la organización. El problema es determinar cuál de todos los grupos relacionados con la organización es más importante en su juicio y que además pueden tener diferentes criterios para juzgar la efectividad, ya que se juzga a la organización de acuerdo con la naturaleza de las relaciones que se tienen con ella.

De acuerdo con Cummings (1977), los individuos y los grupos relacionados con la organización la van a juzgar como efectiva en el grado que es instrumental para ellos. De esta manera, Cummings, desde una perspectiva psicológica sobre la efectividad, considera que los grupos ven a la organización como un instrumento clave para la satisfacción de sus necesidades, y desde una perspectiva individual el grado en que es percibida como efectiva. En otras palabras, una organización será efectiva si un alto porcentaje de las personas relacionadas de alguna manera con ella, la perciben como un medio para alcanzar sus fines. Si se evalúa como efectiva es probable que se tenga la lealtad, confianza, se le apoye por los diferentes grupos. Finalmente, la efectividad se puede comparar si las organizaciones tienen tareas comunes.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque de investigación

En los años 80's la centralización era un factor común en las empresas en México, la toma de decisiones centralizada se creía que nos acercaba al éxito en las organizaciones, hoy en día como una consecuencia de los cambios tanto en el entorno como dentro de las organizaciones nos han obligado a pensar que está obsoleta, como consecuencia de la diversidad de las personalidades, relaciones, políticas, clientes que se tienen.

El propósito de este trabajo de investigación que a través del método científico trata de determinar si existe relación entre el *empowerment* y la efectividad de la empresa, entendiendo que la efectividad de la empresa no está determinada solamente por el personal si también no por los procesos, marca, comercialización, mercado y otros elementos que probablemente estén fuera del alcance control de la dirección de la empresa. La secretaria de Educación Pública (2016) define a la investigación científica tiene como base el método científico, el cual es un conjunto de pasos ordenados que siguen una secuencia lógica y que persiguen un objetivo. También puede decirse que es sistemático e incluye las técnicas de observación, experimentación, análisis, reflexión e informe de los resultados obtenidos.

Toda investigación científica debe tener un enfoque sobre el cual se llevará a cabo el estudio. De acuerdo con Muñoz (2011) esta clasificación de tesis se establece por la necesidad de relacionar la forma de trabajar con la información recopilada para la investigación, y en especial, con la manera de plantear el problema, elegir los métodos de investigación, diseñar los instrumentos y las técnicas de recolección de datos, analizar la información e interpretar los hechos para llegar a conclusiones. Esta forma particular de trabajar el tema constituye el enfoque de la investigación. Así pues, toda investigación se apoya en un enfoque específico, determinado por el objetivo y la forma como se pretende analizar la realidad que constituye el objeto de la investigación.

Haciendo referencia a los enfoques de la investigación Muñoz (2011), establece que el enfoque cuantitativo son las investigaciones de tesis cuyo planteamiento obedece a un enfoque objetivo de una realidad externa que se pretende describir, explicar y predecir en cuanto a la causalidad de sus hechos y fenómenos. Para ello, se requiere de un método formal de investigación de carácter cuantitativo, en el que la recolección de datos es de tipo numérico, estandarizado y cuantificable mediante los procedimientos estadísticos que usa. De esta forma, el análisis de información y la interpretación de sus resultados permiten fundamentar la comprobación o refutación de una hipótesis previa, lo que ayudará a fundamentar los patrones de comportamiento predecibles de la investigación. Dicha interpretación ofrece la posibilidad de generalizar los resultados, en el marco de las teorías que fundamentan su estudio.

A su vez Martínez y Benítez (2016), definen el enfoque cualitativo sustentado en el paradigma emergente, el cual tiene como fundamento teórico principal a la fenomenología. Desde la fenomenología la realidad social se concibe como un campo complejo, difuso y cambiante, generada por los humanos; por consecuencia, no es independiente del investigador, sino que éste forma parte de su objeto de estudio. El fenomenólogo busca la comprensión de los hechos mediante métodos que le proporcionen un mayor nivel de comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de las personas.

Haciendo referencia a los enfoques de la investigación cualitativa Muñoz (2011) afirma que la tesis de enfoque cualitativo es aquella tesis cuya investigación se fundamenta más en estudios descriptivos, interpretativos e inductivos, los cuales se utilizan para analizar una realidad social al amparo de un enfoque subjetivo. Su objetivo es explorar, entender, interpretar y describir el comportamiento de la realidad en estudio, no necesariamente para comprobarla. No incluye datos numéricos, ya que se detiene a analizar puntos de vista, emociones, experiencias y otros aspectos no cuantificables.

En el enfoque cualitativo para Krause (1995), la tarea del investigador científico es estudiar el proceso de interpretación que los actores sociales hacen de su realidad, es decir, deberá investigar el modo en que se le asigna significado a las cosas. A su vez para Para Hernández y Sampieri (2014), utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. La investigación cualitativa no estudia la realidad en sí, sino cómo se construye la realidad.

Tomando en cuenta a los autores anteriores se realiza la investigación en un enfoque cuantitativo mixto, ya que recabaran datos numéricos y no numéricos se ha analizan puntos de vista, experiencias y otros aspectos no cuantificables del personal, como lo es que niveles de *empowerment* en el personal siendo un dato subjetivo y su relación con el crecimiento de la empresa.

3.2 Tipos de investigación de acuerdo con el objeto de estudio

Se realiza la investigación del estudio de tipo correlacional ya que se estudian dos variables entre sí y como es que afecta una sobre la otra.

Según Muñoz (2011) esta clasificación de tesis se propone en atención al objetivo de estudio que guía al autor para plantear de manera específica el problema, elegir los métodos de investigación, seleccionar los instrumentos y las técnicas de recolección de datos, y analizar e interpretar la información para obtener conclusiones.

Así también Muñoz (2011), esta clasificación se relaciona con los métodos utilizados para hacer la investigación. Al tener claros tanto los objetivos como los métodos de investigación, se cuenta con un punto de partida específico para comenzar a trabajar. Para Muñoz (2011), El objetivo fundamental de un trabajo de tesis puede ser explicar un hecho o simplemente describirlo, experimentar con un fenómeno, confrontar un hecho con otros o con una teoría, o bien, aplicarlo a una

situación específica. De acuerdo con esto, las tesis pueden tener un carácter exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo; Los estudios de tipo correlacionales para Cortéz e Iglesias (2004), tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. En el caso de estudios correlacionales cuantitativos se mide el grado de relación entre dos o más variables que intervienen en el estudio para luego medir y analizar esas correlaciones y evaluar sus resultados. La utilidad principal de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. En la investigación de Ñaupas et al (2014), son proposiciones que establecen el grado de correlación o de asociación entre dos variables cuantitativas, sin que exista una relación de dependencia.

Los estudios correlacionales citando a Ávila (2006), son el precedente de las investigaciones experimentales y tienen como objetivo medir el grado de asociación entre dos o más variables, mediante herramientas estadísticas de correlación.

3.3 Diseño de investigación

Según Monje (2011), el diseño metodológico de una investigación es la determinación de las estrategias y procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema y comprobar las hipótesis, manejando las dificultades que se encuentran a lo largo del proceso de investigación.

Afirma Monje (2011) que en el diseño se especifica el tipo de método que se va a emplear y cuando es necesario, de qué manera se planea implantar diversos controles científicos para mejorar la interpretación de resultados, dentro de un diseño básico experimental o no experimental. Existe una amplia gama de tipos de estudio, entre los cuales el investigador elegirá el que más se adecue a la naturaleza de su problema investigativo, pudiendo actuar con flexibilidad atendiendo además a otros factores como la intencionalidad, los recursos y el tiempo disponible para su ejecución (Monje, 2011).

A continuación, se establece la diferencia entre las dos categorías de diseños mencionados.

En su investigación La Torre (2003), afirma que el método experimental ha sido uno de los que más resultados han dado. Aplica la observación de fenómenos, que en un primer momento es sensorial. Con el pensamiento abstracto se elaboran las hipótesis y se diseña el experimento, con el fin de reproducir el objeto de estudio, controlando el fenómeno para probar la validez de las hipótesis.

Para Behar (2008), el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. A esta instancia y, como se planteó con anterioridad, se hace imprescindible destacar nuevamente que existen muy diversos tratados sobre las tipologías de la investigación. Las controversias para aceptar las diferentes tipologías sugieren situaciones confusas en estilos, formas, enfoques y modalidades. En rigor y, desde un punto de vista semántico, los tipos son sistemas definidos para obtener el conocimiento. Se expondrán clasificaciones según el propósito.

Esta investigación sigue un diseño no experimental longitudinal ya que no se experimentará con la muestra y se realizan estudios de investigación durante periodos de tiempo lineales.

3.4 Método de Investigación

Para Monje (2011) define como estudio exclusivo uno o muy pocos objetos e investigación, lo cual permite conocer en forma amplia y detallada los mismos. Consiste, por tanto, en estudiar cualquier unidad de un sistema, para estar en condiciones de conocer algunos problemas generales del mismo. Este tipo de investigación es apropiado en situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características básicas, la situación actual, e interacciones con el medio de una o unas pocas unidades tales como individuos, grupos, instituciones o comunidades.

Para Behar (2008) el trabajo etnográfico implica gran rigor teórico, técnico y metodológico aunado a una apertura y flexibilidad para ver, registrar y

posteriormente analizar las situaciones que se presentan y que no se pueden explicar con elementos teóricos previos o iniciales. Su metodología implica la superación del dato empíricamente registrado a través de la interpretación de sus significados. Es por ello que la etnografía requiere de la inmersión completa del investigador de la cultura y de la vida cotidiana de las personas objeto de su estudio, sin olvidar delimitar en la medida de lo posible el distanciamiento conveniente que le permita observar y analizar lo más objetivamente posible.

Según Gómez (2012) el método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a lo general, además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir de resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten. De manera específica, es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos generales; o, también, razonamiento mediante el cual pasamos del conocimiento de un determinado grado de generalización a un nuevo conocimiento de mayor grado de generalización que el anterior.

También Gómez (2012) indica que el método deductivo, a diferencia del inductivo, es el procedimiento racional que va de lo general a lo particular. Posee la característica de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo general a lo particular. De este modo, si un fenómeno se ha comprobado para un determinado conjunto de personas, se puede inferir que tal fenómeno se aplica a uno de estos individuos.

En cuanto al estudio de caso, Behar (2008) comenta, que consiste en un método o técnica de investigación, habitualmente utilizado en las ciencias de la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. Para ser más exactos, por caso entendemos todas aquellas circunstancias, situaciones o fenómenos únicos de los que se requiere más información o merecen algún tipo de interés dentro del mundo de la investigación.

A diferencia de otros tipos de investigación empírica, esta metodología es considerada como una técnica de investigación cualitativa, puesto que el desarrollo de ésta se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno. Y no en el análisis estadístico de los datos ya existentes. El método de investigación será por estudio de caso ya que se observará la unidad de análisis del *empowerment* relacionado con la efectividad de las PyMES de sector comercial de venta al por menor, por lo tanto, el estudio de caso podrá ser replicado para otras unidades de estudios unidades a ellas.

3.5 Supuesto

Para Muñoz (2011) se trata de establecer una explicación anticipada y provisional respecto al problema planteado, para probarla por medio de una investigación. Específicamente, se refiere al planteamiento concreto a resolver, la premisa que se quiere llegar a demostrar. Una investigación de tesis necesariamente tiene que llegar a comprobar una hipótesis, aunque en algunos casos específicos de investigación exploratoria se sostiene que no es necesario establecer una premisa a comprobar; sin embargo, lo más deseable es que sí se defina.

Es por eso por lo que de acuerdo a la información proporcionada por el autor anterior se establece el siguiente supuesto de investigación:

Existe una relación directa del *empowerment* que cuenta el personal para la ejecución y resolución de problemas sin necesidad del mando directo presente, con la efectividad de la empresa.

3.6 Variables

Es importante definir las variables es por eso que “el término variable se utiliza para designar cualquier característica de la realidad que pueda ser determinada por observación y que pueda mostrar diferentes valores de una unidad de observación a otra” (Tamayo y Tamayo, 2004, p.31).

Es por eso por lo que para fines de esta investigación se establece el *empowerment* y la efectividad de la empresa para determinar que alcances pueden tener en una organización facultada.

3.7 Población y Muestra

Para Sabina (1992) la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población. De la población es conveniente extraer muestras representativas del universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de análisis. En realidad, pocas veces es posible medir a la población por lo que se obtendrá y, se espera que este subgrupo sea un reflejo fiel de la población.

La muestra a estudio consta de 45 empleados directos en la empresa La Más Querida Minisúper y Tortillería S. de R.L de C.V.; Es una empresa que se Constituye bajo el Régimen de Incorporación Fiscal en un inicio, el día 27 de julio de 2016, ubicados en Blvd. Del lago #4291 Local 7 y 8 en el fracc. Zona Dorada en la Ciudad de Culiacán estado Sinaloa en México.

La empresa apertura la primera sucursal con nombre “Sucursal Santa Fe” el día 17 de junio de 2019, 2 años y 11 meses después de la creación de la empresa en Blvd. Santa Fe #1783 en Fracc. Santa Fe en la ciudad de Culiacán Sinaloa. El 19 de noviembre de 2019 la empresa se conforma bajo el régimen de persona moral en sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, constituida bajo el nombre de La Más Querida Minisúper y Tortillería S. de R.L. de C.V.

Los recursos Humanos que se utilizarán será de 7 empleados divididos en 2 en el área de Minisúper uno en turno matutino y uno en turno vespertino respectivamente, 4 en área de tortillería y 2 en turno matutino, 2 en turno vespertino y 1 suplente de varios que cubre los descansos de los 6 anteriores, respectivamente en cada una de las sucursales antes mencionadas.

La función principal los trabajadores de Minisúper es el manejo de las compras a proveedores y la venta de los productos a los clientes. La función principal de los trabajadores en área de tortillería es siempre primordial la producción del artículo de venta, el cual es la tortilla de maíz, la limpieza y organización del equipo de trabajo.

La muestra tendrá las siguientes características en su perfil de puesto varía según su área, pero básicamente son los tres siguientes:

Auxiliar de compras y ventas: Se requiere tenga las siguientes características; sexo indistinto, Edad de 18 a 40 años, Tenga disponibilidad de horario, Resida a máximo 2 Km de distancia radial del centro de trabajo, Ser una persona responsable, amable, dedicada, Escolaridad preparatoria mínimamente, Conocimiento básico de uso de computadora, Tenga necesidad económica.

Auxiliar de producción y ventas (tortillería): Se requiere tenga las siguientes características; sexo indistinto, Edad de 18 a 35 años, Tenga disponibilidad de horario, Resida a máximo 2 Km de distancia radial del centro de trabajo, Ser una persona responsable, amable, dedicada, escolaridad preparatoria mínimamente, Conocimiento básico de uso de computadora, Tenga necesidad económica, Tener tendencia a la limpieza, Capacidad física para armado y desarmado de piezas del equipo de producción.

Suplente; Varios: Se requiere tenga las siguientes características; sexo indistinto, Edad de 18 a 35 años, tenga extrema disponibilidad de horario, resida a máximo 2 Km de distancia radial del centro de trabajo, ser una persona responsable, amable, dedicada, escolaridad preparatoria mínimamente, conocimiento básico de uso de computadora, tenga necesidad económica, tener tendencia a la limpieza, capacidad física para armado y desarmado de piezas del equipo de producción.

La jerarquía de los puestos en la institución se presenta más a detalle en la figura 3.

Figura 3. Organigrama de la empresa, Elaborado a partir del manual de la empresa La Más Querida Minisúper y Tortillería S. de R.L. de C.V.

También se toma como muestra a 23 empresarios del sector comercial en la ciudad de Culiacán, quienes son propietarios de PyME, para medir y tener en contexto en un marco regional la aplicación de *empowerment* desde la perspectiva del empresario local.

La muestra que se tomará será no probabilística el total de la población, la cual se describe según Hernández et al. (2010) las muestras no probabilísticas son la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Elegir entre una muestra probabilística o una no

probabilística depende de los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella.

3.8 Instrumentos de recolección de datos

Es de vital importancia para la investigación determinar el instrumento que se utilizó para recolectar los datos que se medirán en la investigación, uno de los instrumentos que se utilizará, será la entrevista a través de cuestionarios. Para Muñoz (2011), este sistema se emplea para la recopilación de información, cara a cara, para captar tanto las opiniones como los criterios personales, formas de pensar y emociones de los entrevistados. Mediante las entrevistas, se profundiza sobre los juicios emitidos para que el investigador realice más adelante las interpretaciones pertinentes.

Este instrumento de medición que es la entrevista cerrada, se aplicó a 23 empresarios de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, propietarios de Pymes de sector comercial, mediante sus experiencias y conocimientos personales, esto para tener un marco general de cómo se encuentran las empresas del sector comercial en esta región, si aplican o no el *empowerment* y complementar los datos obtenidos de los instrumentos aplicados a los empleados bajo un caso de estudio, en 16 preguntas realizadas a los entrevistados. Ver Anexo 1.

Según Canales (2006) la entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la define como “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”.

Para Ávila (2006), la encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de una cédula de entrevista elaborados para medir opiniones sobre eventos o hechos

específicos. Los dos anteriores instrumentos se basan en una serie de preguntas. En el cuestionario las preguntas son administradas por escrito a unidades de análisis numerosas. Se recolectan datos en este estudio mediante la encuesta sobre los factores determinantes la efectividad en una empresa y el nivel de *empowerment* y herramientas de *empowerment* empleados en la empresa La Mas Querida en un total de 17 preguntas donde se realiza el estudio. Ver anexo 2.

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Es importante señalar a partir de qué momento se muestran los resultados los cuales están en función de los objetivos de la presente investigación. Para contestar las preguntas de investigación las cuales plantean, ¿Existe relación del *empowerment* con la efectividad de la empresa La Mas Querida como una organización facultada? ¿Cuál es el beneficio de aplicar el *empowerment en la empresa La Más Querida en la ciudad de Culiacán?*, ¿Cuáles son los elementos del *empowerment* que inciden con los indicadores de efectividad de la empresa? ¿Cuál es el nivel de *empowerment* en los colaboradores de la empresa La Más Querida en la ciudad de Culiacán?

4.1 Gestión del *empowerment* en la empresa.

En la empresa La Más Querida minisúper y tortillería S. De R.L. De C.V. actualmente laboran 45 empleados de los cuales 39 de ellos se encuentran en puestos operativos divididos en equipos de 7 personas por sucursal, contando con 6 sucursales actualmente. 6 empleados más en puestos intermedios, gerenciales y un director general. Es por eso que en esta empresa se ha optado por la aplicación del *empowerment* como estrategia para aumentar la efectividad y permitir su crecimiento desde que se comenzó con el estudio. Será de vital importancia obtener datos que ayuden a saber cómo es que actualmente se realiza esta gestión y su impacto dentro de la organización.

Tabla 2

Crecimiento en empleados y sucursales por el empowerment aumentando su efectividad en la empresa La Mas Querida.

Autor	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5
Número de empleados	5	6	14	39	45
Número de sucursales	1	1	2	5	6

Fuente: Elaboración propia (2021)

4.1.1 El *empowerment* en puestos operativos.

Desde que se comenzó con el estudio la empresa se aplica el *empowerment* como herramienta de gestión en niveles operativos para toma de decisiones simples con el cliente.

Para la aplicación de la encuesta la cual se realizó de forma 100% anónima entre el personal, se invitó al personal que labora al momento de aplicar la encuesta para coleccionar datos a través de la plataforma digital Forms de Google, ya que por la situación que actualmente se vive por el virus de COVID-19 y tomando las medidas necesarias tratamos de evitar el contacto cercano con las personas.

Se enlistan los resultados obtenidos de 28 empleados que contestaron la encuesta, 3 de ellos refirieron no poder contestarla por no contar con acceso a internet, presentando a continuación los resultados de las encuestas aplicadas donde se trató de dar enfoque a cuan facultada se encuentra la empresa La Más Querida Minisúper y Tortillería S. De R.L. de C.V.

De los datos obtenidos se puede observar que el 82% de los empleados tienen antigüedad de 1 a 6 meses, el 4% comenta que tiene de 6 meses a 1 año, el 7% tiene 1 año y el 7 % tiene 2 años o más laborando en esta empresa. Ver figura 4.

Antigüedad en la empresa
28 respuestas

Figura 4. Antigüedad en la empresa.

Se puede observar que el 57.1% de los encuestados refiere tener entre 18 y 25 años de edad, el 32.1% tiene entre 26-35 años y el 10.7% tiene más de 36 años. Ver figura 5.

Figura 5. Edad de los respondientes

En los datos obtenidos se observa que el 32.1% tiene estudios hasta nivel secundaria, el 28.6% tiene preparatoria, el 28.6% tiene licenciatura trunca y el 10.7% tiene licenciatura terminada. Véase Figura 6.

Figura 6. Nivel de estudios.

Midiendo el nivel de satisfacción en la empresa con respuestas del 1 al 5 donde 1 es poco satisfecho y 5 muy satisfecho podemos observar que el 78.6% se encuentra muy satisfecho el 17.9% se encuentra en escala 4 de satisfacción y el 3.6% solo se encuentra en 3 en la escala de satisfacción en la empresa. Ver figura 7.

Indica tu nivel de satisfacción en la empresa.
28 respuestas

Figura 7. Nivel de satisfacción.

Una de las fases del *empowerment* es la capacitación obtenemos los siguientes datos donde pedimos a los encuestados referir cuan capacitados se encuentran para desarrollo de sus labores diarias en la empresa, donde 1 es poco capacitado y 5 es muy capacitado, el 75% refiere encontrarse muy capacitado, el 21. 4% comenta se encuentra en escala 4 y el 3.6% refiere escala 3 de nivel de capacitación en la empresa. Ver figura 8.

Me siento capacitado para realizar las actividades diarias en mi puesto de trabajo
28 respuestas

Figura 8. Nivel de capacitación.

La toma de decisiones activa en el *empowerment* es vital es por eso que se realizó la pregunta pidiendo al encuestado refiriera el nivel de toma de decisiones cuando se presenta un problema con un cliente, donde 1, hace alusión a, no me siento libre y 5, me siento libre y obtuvimos los siguientes datos, el 71.4% comenta que tiene libertad para toma de decisiones, el 17.4% comenta 4 en la escala de Likert, el 10.7% no se siente libre para la toma de decisiones. Ver figura 9.

Figura 9. Toma de decisiones.

En este tópico el 89.3% refiere “Soluciono el problema (por ejemplo: Le regreso el dinero o devuelvo el producto)” y el 21.4% comenta “Llamo a mi jefe inmediato para que me diga que hacer”. Ver figura 10.

Figura 10. Actuar ante la satisfacción con el producto.

El 100% de los encuestados refieren les gusta tener libertad en la toma de decisiones en la empresa. Ver figura 11.

Me gusta tener libertad de toma de decisiones
28 respuestas

Figura 11. Libertad en la toma de decisiones.

Se puede observar en la encuesta con escala de Likert donde 1 es poca libertad y 5 es mucha libertad, refieren que el 75% de los trabajadores operativos se sienten con libertad para atender a un proveedor, el 10.7% refiere escala 4 y el 14.3% contestó 3 en la pregunta. Ver figura 12.

Me siento con libertad para atender a un proveedor
28 respuestas

Figura 12. Libertad de atención

Se puede observar que entre los 28 encuestados en esta pregunta el 60.7% refieren sentirse con libertad en la ejecución en nuevas formas de trabajar (innovar en su puesto operativo), el 25% refiere 4, el 10.7% comenta un 3 y un 3.6% contestó 2, teniendo en cuenta que 1 no me siento libre de ejecutar nuevas formas de trabajar. Ver figura 13.

Figura 13. Libertad de formas de trabajo.

Los datos obtenidos de esta pregunta aplicada se observaron que el 100% de los 28 encuestados refieren gustan de la forma de trabajar de la empresa La Más Querida minisúper y tortillería S. de R.L. de C.V. Ver figura 14.

Figura 14. Forma de trabajo en la empresa.

En un marco de auto evaluación en la correcta forma de realizar las actividades diarias en la empresa en escala de Likert donde 1 es incorrecto y 5 es correcto el 82.1% refiere que realizar de forma correcta sus actividades diarias el 10.7 % refiere 4 en la escala y el 7.1% refiere 3. Ver figura 15.

Realizo de forma correcta mis actividades diarias
28 respuestas

Figura 15. Realización de actividades diarias.

En este tópico se observa la satisfacción en la forma de trabajar y ejecutar el trabajo en la empresa en escala del 1 al 5 donde, 1 es *no me gusta* y 5 es *me gusta*, se observa que el 89.3% refiere 5 en escala, el 7.1% refiere 4 y el 3.6% contestó 3 en dicha escala. Ver figura 16.

Me gusta la forma de trabajar
28 respuestas

Figura 16. Formas de trabajo.

Se observa que el 100% de los encuestados se pueden apoyar en sus compañeros de trabajo. Ver figura 17.

Si tengo una duda, mi compañero de trabajo me puede apoyar a solucionarlo

28 respuestas

Figura 17. Solución de problemas.

4.1.2 El *empowerment* en puestos intermedios, gerenciales y directivos.

Debido a que algunos autores comentan que el *empowerment* solo es para puestos directivos o gerenciales, se trató de realizar las encuestas a los dos grupos de esta empresa y así poder medir el impacto que se logra, no solo en estos puestos de alto mando. Se realiza la encuesta a este grupo administrativo el cual está compuesto por, cuatro socios de los cuales dos son tienen función de asesor, uno tiene puesto gerencial y uno como director general.

De los encuestados el 60% refiere que es emocionante trabajar en esta empresa y el 40% refiere desafiante la ejecución laboral.

Midiendo el nivel de conocimiento y capacitación a través de la aptitud podemos observar que el 80% se sienten aptos en escala 5 y el 20% se siente 4 en escala de Likert donde 1 es poco apto y 5 es apto.

Midiendo la satisfacción laboral de puestos no operativos se puede observar que el 100% volvería trabajar en La Más Querida minisúper y tortillería S. De R.L. De C.V.

El 60% de los encuestados refiere que utiliza el método teórico y práctico para capacitar al personal y el 40% solo capacita mediante práctica.

Aun siendo puestos intermedios y gerenciales el 20% refiere que no se siente capacitado para la toma de decisiones a la ausencia del mando superior y el 80% refiere si sentirse apto.

En el tópico “Si tuvieras que capacitar a alguien para que cubra tu función (sin que pierdas tu empleo), siguiendo en tu puesto actual. ¿Le enseñarías para que de esta forma no esté preguntando a cada toma de decisiones que hacer?” El 100% de los entrevistados están dispuestos a aplicar *empowerment* a subordinados para ejecución del trabajo y de esa forma realizar otras actividades de mayor importancia.

4.2 Cultura del *empowerment* en el empresariado

Es de gran importancia observar la métrica empresarial y ver cómo nos encontramos incluso cuando se atraviesa por crisis propias de la pandemia, donde muchas empresas tuvieron que cerrar simplemente por no tener la capacidad de ser flexibles y ejecutar nuevas formas de trabajo, a pesar de que el *empowerment* como herramienta de gestión tiene muchos años, para el dueño de Pymes y directivos es muy difícil aplicarlo, es por eso que se realiza el siguiente estudio y poder observar que está sucediendo, se utiliza la entrevista como método de recolección de datos a 23 empresarios locales de la ciudad de Culiacán, Sinaloa

Entre el total de empresarios dueños de PyMES se encontró que el 43.5% tiene entre 1 y 5 empleados, 17.4% tiene entre 6 y 10 empleados, el 26.1% refiere tener entre 11 y 20 empleados y solo el 13% de los encuestados tiene entre 20 y 30 empleados.

El 73.9% de los empresarios refieren la importancia de tener facultado al personal para toma de decisiones incluso en puestos operativos y el 26.1% comenta que no es importante.

La mayoría que representa el 69.6% refiere que el personal bien capacitado para la toma de decisiones en el puesto que desarrolla es el factor de impacto en el crecimiento de una PyME, el 21.7% comenta que es vital la publicidad y marketing, mientras que el 4.3% refiere la importancia de comprar barato para tener un mayor margen de ganancia y el 4.3% restante refiere buen control de efectivos evitando robos.

En esta pregunta podemos observar que casi 1 de cada 3 empresarios son el pilar de la empresa demarcando que el 69.6% de ellos comenta que en caso de fallecer mañana su empresa tendría el conocimiento necesario para seguir operando por lo menos 2 años más y el 30.4% comenta que su empresa cerraría.

Preguntando al empresario “¿Si el día de mañana te enfermas por una pandemia y no puedes tomar decisiones, tu empresa puede seguir operando o por lo menos alguien puede pagar proveedores, nomina etc. desde las cuentas bancarias de la empresa, permitiendo la operación de la misma?”, el 73.9% comenta que su empresa si podría seguir operando y el 26.1% refiere que no puede seguir en operaciones la empresa por falta de conocimientos y capacitación, aun cuando la enfermedad dura unos cuantos días.

El 60.9% comenta que, si sale de vacaciones, pero el 39.1% comenta que solo sale de vacaciones en días inhábiles por miedo a que no sepa que hacer el personal.

El 100% del empresariado está dispuesto a enseñar sus conocimientos en la empresa aun cuando este pueda irse a trabajar a otra.

Podemos observar en esta pregunta el comportamiento disperso al momento de una revisión gubernamental, en escala de Likert donde 1 es no capacitada y 5 es capacitada tenemos los siguientes datos. El 17.4% refiere 1 en la escala como no capacitadas, el 8.7% refiere 2 en la escala, el 30.4% en escala 3, el 21.6% refiere escala 4 y solo el 17,4% refiere 5 en la escala como capacitada.

El 69.6% comenta al cliente que se le dará solución y trata de solucionarlo en el momento, mientras que el 30.4% llama al empresario para que el de la solución.

El 82.6% del empresariado le obsequiaría el café y se disculpara por el inconveniente mientras que el 17.4% le pide que regrese después por café, en la pregunta “Si vendieras café de en una cafetería, fueras el dueño. Al momento de pagar el cliente quiere pagar con su tarjeta de débito y NO TRAE EFECTIVO, pero tu terminal está descompuesta y no has hecho ningún aviso público, tu empleado haría lo siguiente:”

El 95.7% de los empresarios comenta que puede tomarse 3 días de vacaciones sin ningún inconveniente en la empresa, mientras que el 4.3% refiere que las ventas bajarían.

Comenta el 69.6% que sus empleados pueden negociar con sus proveedores y clientes mientras que el 30.4% comenta que sus empleados no pueden hacerlo.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el capítulo final se llegó a conclusiones a partir de los resultados obtenidos, estos son de gran importancia para contestar las preguntas de investigación las cuales plantean, ¿Cuáles son los elementos del *empowerment* que inciden con los indicadores de efectividad de la empresa?, ¿Cuál es el beneficio de aplicar el *empowerment en la empresa* La Más Querida en la ciudad de Culiacán?, ¿Cuáles son los elementos del *empowerment* que inciden con los indicadores de efectividad de la empresa? ¿Cuál es el nivel de *empowerment* en los colaboradores de la empresa La Más Querida en la ciudad de Culiacán?

También se comprueba el supuesto el cual plantea que “Existe una relación positiva directa del *empowerment* la efectividad de la empresa que cuenta con personal facultado para la ejecución y resolución de problemas sin necesidad del mando directo presente”, para llegar al final de la investigación haciendo recomendaciones pertinentes para el sujeto de investigación.

5.1 El beneficio de aplicar el *empowerment en la empresa* La Más Querida en la ciudad de Culiacán.

Determinar un solo factor es casi imposible ya que cada empresa tiene características propias de la actividad que realiza a pesar de que compartan entre si características de similitud, pero se puede comentar que las diferentes situaciones que se les presentan a los propietarios a partir de querer formalizar su negocio y la poca experiencia dificulta que deseen regularizar su situación, aunado a la falta de experiencia en las áreas administrativa que desarrollan en su mayoría de forma empírica, pero que a la larga afecta su ingreso. (Paredes, Peña, Vacio, 2016). Lo cual se puede observar en el estudio ya que el 39.1% simplemente decide no salir de vacaciones o tomar algunos días por miedo a que el empleado no sepa que hacer en su ausencia.

Al observar que en su mayoría las Pymes están constituidas con menos de cinco colaboradores, y teniendo en cuenta el factor de rotación en puestos

operativos el cual es muy alto en un 82% se rota el puesto en seis meses o menos, esto lleva a que el empoderamiento debe ser constante y repetitivo, para que la empresa siempre se encuentre facultada, lo que permite la afectividad de la misma, Ríos (2012) comenta que *empowerment* puede ser considerado como un proceso de carácter multidimensional de tipo social en donde el liderazgo ejercido correctamente por él o los directivos de la organización, la comunicación transmitida a los empleados y los grupos autodirigidos sustituyen la estructura piramidal existente por una estructura más horizontal en donde la participación de todos los individuos dentro del sistema forman parte activa del control del mismo, con la finalidad de promover el potencial del de los empleados y que posteriormente se verá reflejado en la comunidad en la cual se desempeña, lo cual ayuda a que el empleado a pesar del poco tiempo que labore en la empresa, este se encuentre capacitado para la toma de decisiones compartiendo rasgos como lo son los valores y objetivos de la empresa.

Observando los datos recolectados de la investigación se puede asumir que muchos empresarios no sueltan el mando o están dispuestos a capacitar al personal por motivos en los cuales sienten miedo a la pérdida de control de la empresa. Es triste ver que las pymes a pesar de que son el pilar de la economía son muy frágiles en su estructura, se puede observar en los datos recabados que 1 de cada 3 empresas no podrían seguir operando en caso de enfermarse por más de 14 días o incluso ni hablar de una muerte.

5.2 Elementos del *empowerment* que inciden con los indicadores de efectividad de la empresa

El éxito o crecimiento por sí solo es un término complejo de definir puesto que para cada ser humano suele tener una perspectiva diferente sobre lo que representa al éxito. Según Porter et al (1980) el éxito empresarial puede ser definido como la capacidad para conseguir, mantener y aumentar una posición favorable en el mercado, obteniendo rentas superiores a las generadas por los competidores.

El 43.5% del empresariado da trabajo a menos de cinco personas, siendo este formato de empresa el que da empleo a la mayoría de los mexicanos, es aquí

donde posemos comentar que la empresa no cuenta con una estructura tan sólida como para que el dueño pueda salir en búsqueda de nuevas oportunidades para la empresa, es por eso que es de vital importancia crear una estructura de jerárquica más aplanada con apoyo del *empowerment*, a su vez podemos observar que el 69.6% de los empresarios estudiados refieren al *empowerment* como el factor de mayor impacto en el crecimiento de una PyME.

En ese mismo sentido y para llevar a cabo el uso dichas dimensiones, Santos (2006) plantea una serie de indicadores derivados de cada una de ellas y aborda el éxito desde una perspectiva financiera (liquidez, rentabilidad y productividad), seguido del éxito de la óptica del cliente (crecimiento en ventas, satisfacción del cliente e integración de nuevos clientes), continua con el éxito desde el aspecto interno (logro de objetivos operacionales, motivación de los empleados y crecimiento físico de la empresa), y por último aborda el éxito desde el ámbito de innovación y desarrollo (desarrollo de tecnologías y el establecimiento de estándares).

El propietario de una Pyme en 39.1% refiere que no sale de su empresa de vacaciones en días que no son inhábiles por miedo a que el personal no sepa que hacer en su ausencia, es por eso que hago hincapié en la importancia de que el personal se encuentre con un debido proceso de *empowerment*, donde el empresario pueda salir de la empresa y ausentarse no solo para planes vacacionales si no buscar nuevos clientes, mayores oportunidades de mercado en pocas palabras hacer crecer la empresa en número de ventas, número de puntos de ventas y maximizar las utilidades del ente económico.

En la interpretación de datos se observó que el empresario asume que por lo menos en dos de cada tres empresas, al momento de presentarse un problema con el cliente a la primera persona a la que se recure es a él como propietario para que le dé solución, ya que el personal no se encuentra capacitado para la toma de decisiones tan sencillas como una mala experiencia con el producto o servicio brindado, lo cual disminuye la efectividad de la empresa.

5.3 Nivel de *empowerment* en los colaboradores de la empresa La Más Querida en la ciudad de Culiacán

Para determinar el nivel de *empowerment* en esta empresa y sus colaboradores se utiliza escala que Jaimez & Bretones (2011) sugieren que para determinar el nivel Las respuestas deben ser de tipo Likert, y a los encuestados se les pregunta sobre cuánto de cada una de las estructuras básicas de *empowerment* tiene en su trabajo, de tal forma que tienen que contestar cada una de las preguntas en una escala del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 “mucho”. Para obtener el grado de *empowerment* total se hace el promedio de las puntuaciones dadas en cada una de las subescalas, de tal forma que los puntajes más altos representan una mayor percepción de *empowerment*.

Dicho lo anterior se exponen los resultados de la investigación donde se puede observar que en la empresa la mayoría de los empleados en un 82% tienen antigüedad menor a 6 meses en la empresa, por lo tanto, se puede denotar que es un proceso el cual debe estar en ejecución constante para poder lograr el *empowerment* con el empleado, la antigüedad de la empresa a este momento es de 4 años y 3 meses, el nivel de educación mínimo entre los estudiados es secundaria.

Se observa que gracias al *empowerment* se ha creado una red de conocimientos y aplicaciones en cual denominare “red de *empowerment*” y es básicamente que lo que no sabe uno, complementa el compañero de trabajo, reforzando el *empowerment* en la empresa ya que el 100% de ellos refieren que en caso de no saber cómo actuar ante alguna situación recurren a sus compañeros de trabajo como apoyo.

Para determinar el nivel de *empowerment* en la empresa se toman como referencia las preguntas realizadas con énfasis en los temas, Libertad para toma de decisiones, libertad para atender un proveedor de forma autónoma, satisfacción dentro de la empresa, nivel de capacidad para la ejecución de actividades diarias en el puesto de trabajo y el nivel de innovación para desarrollar nuevas formas de trabajar donde el personal de esta empresa se encuentra en un nivel de *empowerment* alto que su nivel de satisfacción dentro de esta empresa es muy alto,

concordando con Guzmán et al (2015) que refiere que se ha determinado mediante estudios realizados que a medida que se aplica el *empowerment* sobre el personal, la satisfacción laboral aumenta sobre los mismos de forma correlacionada.

Así mismo se puede mencionar que el impacto que tiene el *empowerment* en esta empresa se relaciona la efectividad que se ha visto reflejada tanto en crecimiento en sucursales, número de clientes, aumento en ventas y utilidades obtenidas, ya que desde que se comenzó con esta investigación la empresa pasó de tener una matriz a tener una matriz y cinco sucursales, crecimiento en número de empleados ya que de tener siete empleados a tener 45 y económico ya que paso a vender más de tres millones cincuenta mil pesos mensuales, cuando en un comienzo a penas se vendía esta cantidad en todo el año, en la matriz. Los cuales son puntos que se toman en cuenta para determinar la efectividad de la empresa y el éxito o crecimiento de esta empresa.

5.4 Relación del *empowerment* y la efectividad generando crecimiento de la empresa para determinar los alcances que puede tener en las PyMES

Ríos (2012) define que el *empowerment* es entonces un proceso que se inicia por los gerentes y directivos de la organización, los cuales captan las ideas y deseos de todos los empleados de la empresa, realizando una modificación en las políticas y estructuras de la organización que se equilibre con las ideas y deseos de los empleados. Calix y Martínez (2016) asumen la aplicación del *empowerment* como herramienta de gestión, incrementa la probabilidad de éxito empresarial.

Existen determinados parámetros generales que permiten calificar una determinada situación empresarial como exitosa ante los logros, avances y metas alcanzadas (Calix y Martínez 2016). Con tal sentido y de acuerdo con lo mencionado por Pettit y Gutiérrez, (2007) La profundidad del compromiso de los miembros con su organización, es medida por el grado de identificación que estos tengan con la Visión de la empresa, cuando todos los miembros de la organización comparten de manera consecutiva los elementos que la constituyen, entonces es posible observar que los miembros se involucran en los procesos, direccionado sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos comunes.

Lo cual en pleno 2020 donde se requiere de información, así como de respuestas rápidas, donde consumimos por demanda inmediata y queremos que todo esté listo para ser recibido en puesta de nuestras casas o incluso pasar por él, sin necesidad de bajar del auto, especialistas en *empowerment* comentan el cambio en el entorno empresarial y las mayores demandas de los clientes tienen un gran impacto en la estructura de las organizaciones (García, 2012). Que para poder hacer frente a los tiempos de respuestas más cortos y la necesidad de comunicación mucho más rápida, las jerarquías de Directivos deben reducirse. Existen menos capas en las organizaciones, lo que facilita la toma de decisiones.

Como conclusión se asume el supuesto de la investigación donde se comenta existe una relación del *empowerment* directa con la efectividad de la empresa, que cuenta con personal facultado para la ejecución y resolución de problemas sin necesidad del mando directo presente.

Haciendo que el proceso dentro de la empresa sea más eficaz y en tiempos menores ya que las líneas de mando se disminuyen, asumiendo cada empleado un rol proactivo dentro de la empresa. Dando la importancia del papel que juega esta herramienta de gestión dentro de la efectividad y su impacto en el crecimiento de las PyMEs que al ser entes económicos que son dirigidos por lo general por los dueños que no se han capacitado anteriormente para llevar el mando de la empresa en la parte administrativa, es mejor hacer más flexible la empresa y la toma de decisiones que al mediano plazo se verán reflejadas en mayor satisfacción del cliente, del personal y por lo tanto el propietario o director de su PyME tendrá mayor tiempo y recursos financieros para el crecimiento de su empresa, buscando nuevos proveedores, clientes y oportunidades de mercado ya que se puede enfocar en áreas de mayor impacto económico para la empresa que la solución de la problemática diaria dentro de la empresa.

En investigaciones futuras es importante analizar en un marco regional de empresas del mismo sector, si los recursos obtenidos por beneficio de la efectividad que añade el uso de *empowerment* como herramienta de gestión, son reinvertidos en la

empresa lo cual es clave para el crecimiento de la misma, ya que si dichos recursos no son reinvertidos parte del fracaso o estancamiento donde será importante usar métodos cuantitativos para hacer correlaciones con método Pearson que prueben el nivel de significancia estadístico y no solo a nivel de percepción sobre la relación entre las variables de estudio.

REFERENCIAS

- Allen, J. G. (2015). Los 6 tipos de Coaching: Los distintos Coaches y sus funciones. Recuperado el 27 de febrero de 2016.
- Alles, M. (2008). Comportamiento organizacional: cómo lograr un cambio cultural a través de gestión por competencias. 3ª, edición. Argentina: Ediciones Granica.
- Álvarez, M. (2005). Historia Del Pensamiento Administrativo. Pearson Educación de México. 43-45.
- Amezcuca, E., Perez V. y Quiros E.. (2019, julio 12). El empowerment como estrategia de crecimiento del talento humano. Ciencia Administrativa, 1, 34.
- Aragón, J. E. (2011). Escuela de las relaciones humanas en la administración: Los trabajos de Elton Mayo, Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia-sede Manizales. Consultado el 25 de agosto de 2021. Sitio Web: https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4695/ev.4695.pdf
- Ávila, H. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. CD. Cuauhtémoc, Chihuahua, México: Aumed.
- Avolio, B. (1988) Transformational Leadership in a management Game Simulation Group & Organization Studies, Vol 13, No. 1, pp. 59-80
- Barragán j. (2016). Outplacement. Obtenido de J (2000) Outplacement: Sitio web: <http://www.uaq.mx/psicologia>
- Bass, B. (1998) Transformational Leadership. Industrial, Military and Educational Impact. Lawrence Ertbaum Associates
- BBVA. (2021). ¿Cuál es la clasificación de las pymes en México?. 2021, Abril 25, de BBVA Bancomer, S. A Sitio web: <https://www.bbva.mx/educacion-financiera/blog/clasificacion-de-las-pymes.html>
- Behar D. (2008). Metodología de la investigación. Ciudad de México: Shalom.

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Colombia: PEARSON EDUCACIÓN.

Blanco, Y., & Moro, H. (2019). Empoderamiento organizacional en emprendimientos que brindan servicio de Turismo de Naturaleza. Revista Economía y Desarrollo., 1-20.

Bustos, C. (2005). La Reingeniería: Herramienta Controversial, Revista visión general, 4, 3-10. Cameron, K. S. (1994). Strategies for successful organizational downsizing. Human Resource Management, 33, 189-211.

Calix, C., Martínez L. (2016, febrero 11). EL ROL DEL EMPOWERMENT EN EL ÉXITO EMPRESARIAL. La Investigación Administrativa, 45, 23-37. Sitio Web: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-76782016000100002

Cameron, K. S. (1986b). Effectiveness as paradas: consensus and conflict in conceptions of organizational effectiveness. *Management Science* (1986-1998), 32(5), 539. Obtenido el 9 de junio del 2010, de ABI/INFORM Global. (Document ID: 638666411).

Cameron, K. S. (1994). Strategies por successful organizational downsizing. Human Resource Management, 33, 189-211.

Canales C.. (2006). Metodologías de la investigación social. LOM Ediciones, 1, 163-165.

Candelas, E y al. (2012). Fundamentos de administración. CMDX: Universidad Autónoma de México. Sitio Web: http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2012/administracion/1/fundamentos_administracion.pdf

Castro, Y., & Núñez, V. (2018). *Empowerment como una herramienta de mejora en el rendimiento laboral de los colaboradores en el área de RR. HH de la*

Empresa Agropucalá S.A.A., Pucalá 2017. Universidad Señor de Sipán -,
Pimentel, Perú.

Caplan, G. y Teese, M. (1997). *Survivors. How to keep your best people on board after downsizing.* Palo Alto, Ca.: Davis-Black Publishing.

Chiang, M. M.; Núñez, A. y Huerta P.C. (2007) Relación del clima organizacional y la satisfacción laboral con los resultados, en grupo de docentes de instituciones de educación superior. *Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y empresariales*, n° 72, 49-74.

Chiavenato I. (2009). *Comportamiento Organizacional La dinámica del éxito en las organizaciones.* México D.F.: McGraw Hill.

Chiavenato, I. (2007). *Introducción a la teoría general de la administración.* México: McGraw-Hill

Chiavenato, I. (2019). *Gestión del talento humano: el nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones (Quinta ed.).* (P. Mascaró, Trad.) Madrid: Editorial: Mcgraw Hill Interamericana De Espana S.L.

Cipriano, A. (2014). *Proceso administrativo.* México: Grupo Editorial Patria

Cortéz M. e Iglesias M. (2004). *Generalidades sobre la metodología de la investigación.* Ciudad del Carmen, Campeche, México: Universidad Autónoma Del Carmen.

Cross, B. y Travaglione, A. (2004). *The times they are a-changing: Who will stay and who will go in a downsizing organization?*

Cummings, L.L. (1977). *Emergence of the Instrumental Organization.* En Goodman Paul, S., Pennings, Johannes (Eds.). *New Perspectives on Organizational Effectiveness.* USA: Jossey –Bass Publishers.

DA SILVA R. (2002). *Teorías de la Administración.* Thomson. México.

Diez, E. (2001). *Administración y dirección.* México: Mc-Graw Hill

- Drucker, P.F. (1975). *La Gerencia. Tareas, Responsabilidades y Prácticas*. México: El Ateneo.
- Hall, Richard H. (1991) *Organizations. Structures, Processes, & Outcomes* Prentice Hall, 5 Edition. 58-67.
- Echeverría, M. (2007). *Outplacement: una alternativa para la desvinculación laboral*. Chile: 2002
- Fernández, R. (2007) *Outsourcing, Estrategia Empresarial del Presente y Futuro*, Editorial M. México.
- Flores, D. (2017). *El empowerment y la productividad en la empresa Industrias y Servicios El Tigre S.A., en el distrito de Comas, año 2017*. Lima, Perú: universidad de posgrado, Cesar Vallejo.
- García, M. (12 de marzo de 2012). *Debilidades del empowerment en su aplicación empresarial*.
- Gómez-Mejía Luis y Balkin, D. (2002). *Administración*. Aravaca, Madrid: McGraw-Hill.
- Greenhalgh, L., Lawrence, A. y Sutton, R. (1988). *Determinants of work force reduction*.
- Gordon, J.R. (2002). *Organizational Behavior. A Diagnostic Approach*. (7a . ed.). USA: Prentice Hall
- Greenhalgh, L., Lawrence, A. y Sutton, R. (1988). *Determinants of work force reduction strategies in declining organizations*. *Academy of Manangement Review*, 13(2), 241-254.
- Guzmán, CP., Ponte, P. y Szufliita, M. (2015). *Empowerment y Satisfacción Laboral*. *ReiDoCrea*, 4, 66-73.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, M. del P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). México D.F.: McGRAW-HILL / Interamericana Editores, S.A. DE C.V.

- INEGI. (2020, Diciembre 2). EL INEGI PRESENTA RESULTADOS DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL ECOVID-IE Y DEL ESTUDIO SOBRE LA DEMOGRAFÍA DE LOS NEGOCIOS 2020. COMUNICADO DE PRENSA, NÚM. 617/20, 16. 2021, Abril 25, De INEGI Base de datos.
- Ivancevich. J. M., Konopaske R. y Matteson M. T. (2006). Comportamiento Organizacional. México: McGraw-Hill.
- Johnson, J. (1998) The impact of formalization, role conflict, role ambiguity, and communication quality on perceived organizational innovativeness in the cancer Information service. *Evaluation & the Health Professions*; Beverly Hills. 34-44.
- Krause, M. (1995). La investigación cualitativa: un campo de posibilidades y desafíos. *Revista Temas de Educación*, (7), 19-36. Sitio Web: <https://goo.gl/zUifVo>
- La Torre A. (2003). Bases metodológicas de la Investigación Educativa. Barcelona: Experiencia.
- López, A (1991): Organización empresarial. La empresa y sus funciones. San Sebastián: Editorial Donostiarra.
- Magán, A. y Céspedes, J. (2007). Difusión del downsizing en la empresa española. Análisis del modelo de dos etapas
- Manrique, M. R., Del Rayo, M. & Ferrer-Guerra, J. (2010). El empowerment como predictor del compromiso organizacional en las Pymes. *Contaduría y administración*, núm. 23, 103-125.
- Marín, P., & Novoa, J. (2018). *Relación entre el empowerment y el desempeño laboral de los colaboradores de una tienda Retail de Cajamarca, 2018*. Universidad Privada del Norte, Cajamarca, Perú.
- Martínez H. y Lourdes B. (2015). Metodología de la investigación social I. México, D.F. CENGAGE

- Martínez, H. y Benítez L. (2016). *metodología de la investigación*. Ciudad de México: Cengage Learning.
- Mendoza, M. I. (2002). El empowerment psicológico en el trabajo. *Trabajo: Revista de la asociación estatal de centros universitarios de relaciones laborales y ciencias del trabajo*. Universidad de Huelva, 11, 157-168.
- Miner, J. B. (1988). *Organizational Behavior. Performance and Productivity*. USA : Random House Inc.
- Monje C.. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa*. Neiva: universidad sur colombiana facultad de ciencias sociales y humanas.
- Muñoz, R. (2011). *Como elaborar y asesorar una investigación de tesis*. Ciudad de Mexico: Pearson.
- Niño V. (2011). *Metodología de la investigación Diseño y Ejecución*. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U .
- Ñaupas-Paitán, H., Mejía-Mejía, E., Novoa-Ramírez, E., & Villagomez-Páucar, A. (2014). *Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis (4th ed.)*. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U.
- Ochoa, M. (2011). "Impacto del proceso de implementación del empowerment para la toma de decisiones. Caso de estudio: grupo decoarte". Honduras: Universidad Dr. José Matías Delgado Facultad de Posgrados y Educación Continua.
- Paredes, R., Peña N., Vacío I. (eds.) *La Micro y Pequeña Empresa: Un análisis desde la perspectiva económico-administrativa. Tópicos Selectos de Micro y Pequeñas Empresas -©ECORFAN-San Juan del Río Querétaro, 2016*.
- Paulsen, N., Callan, V., Grice, T. y Rooney, D. (2005). Job uncertainty and personal control during downsizing: A comparison of survivors and victims *Human Relations*, 58(4), 34.

- Pettit, E. y Gutiérrez, L. (2007). Liderazgo con empowerment: Promotor de la innovación. *Revista Venezolana de Gerencia (RVG)*, 38, 207-217.
- Porter, M. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. (1st. Ed.). New York: NY: Free Press/Simon and Schuster.
- Pfeffer, J. y Salancik, G. R. (2003). *The External Control of Organizations. A Resource Dependence Perspective*. USA: Stanford Business Books.
- Quevedo, M. (2019). Empowerment para la conformación de equipos de alto desempeño en estudios de Postgrado en cirugía Buco-Maxilofacial del hospital Dr. Adolfo Prince Lara. Universidad de Carabobo, Naguanagua, Venezuela.
- Rappaport, J. (1981). In praise of paradox: a social policy of empowerment over prevention. *American journal of community psychology*, 9, 1-25.
- Real Academia Española de la Lengua. Obtenido el 14 de enero del 2021, desde <http://biblioteca.itesm.mx/nav/contenidos-salta2.phpcol-id=drae>
- Ríos, P. (2012). *El empowerment Organizacional: Revisión de modelos teóricos y su aplicabilidad en la gestión empresarial*. Almeria, España: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.
- Rocha, V. (2010). Del dicho al hecho: una discusión acerca del devenir histórico de las teorías administrativas y su correspondencia con las prácticas empresariales. *Politécnica*, 57 - 71.
- Rodríguez, M.L., y Castillo, R.A. (2009). Empleo, productividad y salarios en México: un análisis de corto y largo plazo para el sector manufacturero. *EconoQuantum Revista de Economía y Negocios*, 5(2), 7-21.
- Rodríguez-Kábana, L. (1987) El Outplacement tiene ventajas para el empleado cesado y la empresa. *Negocios*. Madrid, citado por Luis López Mena en «La desvinculación asistida, (Outplacement) y la continuidad en el empleo» *Revista de Psicología*, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales.
- Sabina C (1992). *El Proceso de Investigación*. Caracas. Editorial PANAPO

- Sablich C. (2007). Módulo de administración y dirección de empresas. desconocido: X.
- Santos, E. (2006). Implicaciones de la creatividad en el éxito de las empresas. Tegucigalpa MDC: Universidad Católica de Honduras, Tesis Doctoral.
- Schermerhor, J.R. y Hunt, J. G. (2003). Organizational Behavior. (8a . ed.).USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Schwarz, D. (2018). Breve historia de las herramientas de gestión. UNIVERSIDAD DE LIMA, 1, p.2.
- Segovia A. (2014). El liderazgo, la compensación variable, el empowerment psicológico y su impacto en la efectividad del empleado: un enfoque de modelación mediante ecuaciones estructurales. Monterrey, N. L., México: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Senado de la República Mexicana. (2002). Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas En México. Evolución, Funcionamiento Y Problemática. Ciudad De México: Instituto De Investigaciones Legislativas Del Senado De La República.
- Senado de la Republica. (2020). Pymes, importante motor para el desarrollo económico nacional. 2021, Abril 25, de Senado de la Republica Sitio web: <http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47767-pymes-importante-motor-para-el-desarrollo-economico-nacional-mc.html>
- Tamayo y Tamayo, Mario (2004). El proceso de investigación científica: incluye evaluación y administración de proyectos de investigación. 4ª Edición. México: Limusa.
- Trujillo, M. (2010). The social problems of an industrial civilization. Vol. 20, No. 38., p.257- 259
- Vázquez, J. (2009). Análisis de la aplicación del benchmarking en empresas comerciales de la ciudad de Guatemala. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala

Wilson, T. (1997). Manual de empowerment: cómo conseguir lo mejor de sus colaboradores. Barcelona: Gestión 2000.

ANEXOS

Anexo 1

Entrevista “Empowerment en tu Pyme”

Empowerment en tu PyME

Gracias por participar en esta investigación . Agradezco te tomes el tiempo detenidamente para llenar el siguiente formulario y seas lo mas sincero posible.

Nos gustaría conocer tu opinión para mejorar y seguir creciendo como directores de nuestra empresa con aplicaciones científicas. Rellena esta breve encuesta y dinos qué piensas (las respuestas son anónimas).

***Obligatorio**

1. Actualmente, ¿Eres propietario o director de una PyME? *

Marca solo un óvalo.

Si

No *Salta a la sección 3 (Empowerment en las PyMES)*

Empowerment en tu PyME

2. ¿Cuántas personas empleas directamente? *

Marca solo un óvalo.

1-5

6-10

11-20

20-30

30-50

3. ¿Crees que es importante que el personal, incluso de puestos operativos este facultada para toma de decisiones en la empresa? *

Marca solo un óvalo.

- Sí
 No

4. Desde tu perspectiva que factor impacta más en el crecimiento de una PyME *

Marca solo un óvalo.

- Buen control de Efectivos (Evitar robos)
 Comprar mas barato para tener mayor ganancias (Factor Economico)
 Buena publicidad y Marketing
 Personal bien capacitado para la toma de deciciones en el puesto que desarrolla, sin necesidad de llamarle a su puesto superior o en este caso a ti, evitando ventas caidas.
 Sueldos bajos, mayor impacto en ventas, bajar intensivos ya que el personal es rotativo e impulsar por medio de ofertas con precios bajos

5. ¿Si tu falleces el día de mañana, tu empresa tendría el conocimiento para seguir operando por lo menos dos años? *

Marca solo un óvalo.

- Sí
 No

6. ¿Si el día de mañana te enfermas por una pandemia y no puedes tomar decisiones, tu empresa puede seguir operando o por lo menos alguien puede pagar proveedores, nomina etc. desde las cuentas bancarias de la empresa, permitiendo la operación de la misma? *

Marca solo un óvalo.

- si
 No

7. ¿Sales de vacaciones solo cuando son días inhábiles por miedo a que no sepan que hacer si no estas tu? *

Selecciona todos los que correspondan.

- si
 No

8. ¿Le enseñarías a alguien lo que sabes, aun cuando en cualquier momento se puede ir a otra empresa a trabajar? *

Marca solo un óvalo.

- Si, le enseño en alguna momento también yo tuve que aprender.
 No, mejor contrato gente capacitada

9. ¿Tus empleados saben que hacer en caso de una revisión gubernamental? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
un poco	<input type="radio"/>	si, realizan las actividades.				

10. Llega un cliente molesto a tu empresa por un trato mal recibido o en su caso una mala experiencia con el producto, tu empleado hace lo siguiente. *

Marca solo un óvalo.

- Te llama
- Comenta al cliente que se le dara solucion y trata de solucionarlo en el momento.
- Le pide al cliente vuelva despues por una respuesta
- No hace nada, solo hace como que lo escucha

11. Si vendieras café de en una cafetería, fueras el dueño. Al momento de pagar el cliente quiere pagar con su tarjeta de débito y NO TRAE EFECTIVO, pero tu terminal esta descompuesta y no has hecho ningún aviso publico, tu empleado haría lo siguiente: *

Marca solo un óvalo.

- Le obsequia el café de cortesia y se disculpa por el inconveniente del cafe.
- Le pide al cliente que regrese despues por el producto
- Le comenta al cliente que lamentablemente no puede darle el producto (aun cuando ese producto se tira a la basura)

12. Vendes comida preparada en un restaurante, al cierre de la jornada queda comida y haces lo siguiente: *

Marca solo un óvalo.

- La tiro a la basura
- La entrego a un centro de beneficencia
- Se la regalo al empleado, se mira que posiblemente le sirva a el y su familia.

13. Decides mañana tomarte 3 días por placer, sucede lo siguiente: *

Marca solo un óvalo.

- Bajan las ventas
 Se vende lo mismo

14. Siendo sincero que tan importante te sientes en la empresa *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
lo normal	<input type="radio"/>	muy importante				

15. ¿Tus empleados pueden negociar con tus proveedores o clientes? *

Marca solo un óvalo.

- Sí
 No

16. El personal que labora en la empresa se siente satisfecho. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Insatisfecha	<input type="radio"/>	Muy satisfecha				

Anexo 2

Encuesta “Empowerment en la Pyme La Mas Querida Minisúper y Tortillería

S. de R.L. de C.V”

La Mas Querida Minisuper y Tortillería S. de R.L. de C.V.

Gracias por participar en esta investigación . Agradezco te tomes el tiempo detenidamente para llenar el siguiente formulario y seas lo mas sincero posible.

Nos gustaría conocer tu opinión para mejorar y seguir creciendo como empresa con aplicaciones científicas. Rellena esta breve encuesta y dinos qué piensas (las respuestas son anónimas).

***Obligatorio**

1. Sucursal en la que laboras actualmente *

Marca solo un óvalo.

- Zona Dorada
- Santa Fe
- La Conquista
- Anaya
- Stanza Toscana

2. Área de Trabajo *

Marca solo un óvalo.

- Minisuper
- Tortilleria
- Ambos

3. Antigüedad en la empresa *

Marca solo un óvalo.

- 1 a 6 meses
- 6 meses a 1 año
- 1 año
- 2 años
- 3 años
- 4 años

4. Edad *

Marca solo un óvalo.

- 18-25 años
- 26-35 años
- +36 años

5. Nivel de estudios *

Marca solo un óvalo.

- PRIMARIA
- SECUNDARIA
- PREPARATORIA
- LICENCIATURA (TRUNCA)
- LICENCIATURA (TERMINADA)

6. Indica tu nivel de satisfacción en la empresa. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Muy poco	<input type="radio"/>	Mucho				

7. Me siento capacitado para realizar las actividades diarias en mi puesto de trabajo *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Muy poco	<input type="radio"/>	Mucho				

8. Tengo libertad para tomar decisiones cuando se presenta un problema con un cliente *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Muy poco	<input type="radio"/>	Mucho				

9. Si un cliente esta insatisfecho con el producto *

Selecciona todos los que correspondan.

- Soluciono el problema (por ejemplo: Le regreso el dinero o devuelvo el producto)
- Llamo a mi jefe inmediato para que me diga que hacer
- No hago nada

10. Me gusta tener libertad de toma de decisiones *

Marca solo un óvalo.

Si me gusta

No me gusta

11. Me siento con libertad para atender a un proveedor *

Valora tanto la exposición como el material entregado

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Poco	<input type="radio"/>	Mucho				

12. Me siento con libertad de ejecutar nuevas formas de trabajar *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Sin libertad	<input type="radio"/>	Libre de ejecutar nuevas formas de trabajo				

13. Me gusta la forma en la que trabajamos como empresa *

Marca solo un óvalo.

Si

No

14. Realizo de forma correcta mis actividades diarias *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Poco	<input type="radio"/>	Mucho				

15. Me gusta la forma de trabajar *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Poco	<input type="radio"/>	Mucho				

16. Si tengo una duda, mi compañero de trabajo me puede apoyar a solucionarlo *

Marca solo un óvalo.

Si

No

17. Si gustas, puedes dejarnos un comentario para mejorar o simplemente algún saludo. (Recuerda que es anónima tu respuesta)

Gracias por
formar parte
de esta gran
familia!

En La Mas Querida nos esforzamos todos los días por mejorar, para llegar a ser una gran empresa!, es por eso que te damos las gracias y esperamos continúes formando parte de este equipo de trabajo durante mucho tiempo.

Te envié un afectuoso saludo y abrazo.

Emiliano Mascareño.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios